

Apéndice 3. Análisis estadístico

Documento anexo al TFM "Estudio de la relación del brillo del cielo nocturno y la contaminación por aerosoles en un entorno urbano" presentado por Máximo Bustamante Calabria

Mayo de 2021

Configuración de salida:

```
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, message = FALSE, warning = FALSE)
```

Paquetes de R utilizados en este trabajo:

```
library(readxl)
library(ggplot2)
library(ppcor)
library(broom)
library(rsq)
library(relaimpo)
library(car)
library(readxl)
library(gmodels)
library(ggstatsplot)
library(dplyr)
library(rstatix)
library(vcd)
library(ggpubr)
library(DescTools)
library(WRS2)
library(tidyr)
library(knitr)
library(ggfortify)
library(caret)
library(tidyverse)
```

1. Análisis preliminar de los datos (registros desde el 11 de junio de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021)

1.1. Primera aproximación a modelos lineales simples

1.1.1 Partículas PM10 y brillo del cielo

El modelo lineal para la relación entre concentración de partículas PM10 y brillo del cielo medido con SQM sin filtro sería:

```
model01 <- lm(SQM1_NF ~ PM10, data = PMnum)
summary(model01)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM1_NF ~ PM10, data = PMnum)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.62560 -0.09292  0.01659  0.11057  0.70165
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 18.8216226  0.0106916 1760.41  <2e-16 ***
## PM10         -0.0193867  0.0005422  -35.76  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1742 on 1535 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.4544, Adjusted R-squared:  0.4541
## F-statistic: 1279 on 1 and 1535 DF, p-value: < 2.2e-16
```

El modelo presenta un error estándar residual de 0.1742 mag/arcsec^2 y, aunque es estadísticamente significativo, sólo es capaz de explicar el 45% de las observaciones ($R^2 = 0.4544$).

Diagnóstico de residuos:

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(model01)
```


EL gráfico de residuos frente a valores ajustados revela ciertos problemas de sesgo y heterocedasticidad. Si

observamos el gráfico de residuos frente a apalancamiento vemos que hay registros atípicos y que pueden influir en el resultado (corresponden a los números 728, 623 y 626).

Teniendo en cuenta que explica menos del 50% de las observaciones y que el diagnóstico de residuos delata problemas de sesgo y heterocedasticidad, este modelo no es satisfactorio.

1.1.2 Partículas PM2.5 y brillo del cielo

El modelo lineal para la relación entre concentración de partículas PM2.5 y brillo del cielo medido con SQM sin filtro sería:

```
model02 <- lm(SQM1_NF ~ PM2_5, data = PMnum)
summary(model02)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM1_NF ~ PM2_5, data = PMnum)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.81787 -0.10798  0.04277  0.13818  0.54443
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 18.6849153  0.0142622 1310.10  <2e-16 ***
## PM2_5       -0.0129470  0.0008057  -16.07  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.2182 on 1535 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.144, Adjusted R-squared:  0.1435
## F-statistic: 258.2 on 1 and 1535 DF, p-value: < 2.2e-16
```

En este caso el error estándar residual es de 0.22 *mag/arcsec*² y el modelo lineal sólo explicaría un 14% de las observaciones. Si además examinamos el análisis de residuos vemos que esta relación, de haberla, no se explica bien con este modelo. Vemos además que existen una serie de valores atípicos que pueden estar influyendo y que habría que estudiar la posibilidad de excluir de la muestra.

```
model03 <- lm(PM10 ~ HORA_J, data = PMnum)
summary(model03)
```

1.1.3 Partículas PM10 y tiempo

```
##
## Call:
## lm(formula = PM10 ~ HORA_J, data = PMnum)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -15.242  -4.083  -0.462   3.506  45.095
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  42.7378     0.7903   54.08  <2e-16 ***
## HORA_J       -48.5089     1.5129  -32.06  <2e-16 ***
## ---
```

```
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 6.347 on 1535 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.4011, Adjusted R-squared:  0.4007
## F-statistic: 1028 on 1 and 1535 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

El modelo logra explicar un 40% de las medidas de concentración de partículas PM10, con un error estándar residual de $6 \mu\text{g}/\text{m}^3$. El problema principal que presenta es la no normalidad de los residuos.

```
model04 <- lm(PM2_5 ~ HORA_J, data = PMnum)
summary(model04)
```

1.1.4 Partículas PM2.5 y tiempo

```
##
## Call:
## lm(formula = PM2_5 ~ HORA_J, data = PMnum)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -19.547  -3.281  -0.734   2.983  35.623
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  34.3599     0.7205   47.69 <2e-16 ***
## HORA_J       -35.3258     1.3794  -25.61 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 5.787 on 1535 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.2994, Adjusted R-squared:  0.2989
## F-statistic: 655.9 on 1 and 1535 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

El modelo logra explicar el 30% de las medidas de concentración de partículas PM2.5, con un error estándar residual de $6 \mu\text{g}/\text{m}^3$. El análisis de residuos muestra problemas similares al caso anterior: no normalidad y presencia de valores atípicos.

1.1.5 Brillo del cielo en filtro B y tiempo El brillo del cielo medido con filtro B es la variable de brillo que tiene una correlación más fuerte con el tiempo. Un modelo lineal para estas dos variables explicaría el 64% de los valores de brillo observados, con un error estándar residual de $0.19 \text{ mag}/\text{arcsec}^2$.

```
model05 <- lm(SQM2_B ~ HORA_J, data = PMnum)
summary(model05)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM2_B ~ HORA_J, data = PMnum)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.64889 -0.11230  0.03074  0.12498  0.42231
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 18.33760     0.02336  785.13 <2e-16 ***
```

```
## HORA_J      2.35985    0.04471    52.78 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1876 on 1535 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6447, Adjusted R-squared:  0.6445
## F-statistic: 2786 on 1 and 1535 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

El análisis de residuos muestra problemas de sesgo y heterocedasticidad, y aunque en apariencia haya una correlación fuerte, el modelo lineal simple no es el más apropiado.

```
model06 <- lm(B_V ~ HORA_J, data = PMnum)
summary(model06)
```

1.1.6 Índice de color B-V y tiempo

```
##
## Call:
## lm(formula = B_V ~ HORA_J, data = PMnum)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.30264 -0.07611 -0.01001  0.07941  0.25377
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.93255    0.01385   67.35 <2e-16 ***
## HORA_J       0.83181    0.02651   31.38 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1112 on 1535 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.3908, Adjusted R-squared:  0.3904
## F-statistic: 984.7 on 1 and 1535 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

El modelo explica el 39% de los valores del índice de color B-V, con un error estándar residual de 0.11 *mag/arcsec*². En la distribución de residuos se pueden observar problemas de sesgo y heterocedasticidad.

1.2. Diagnóstico de valores atípicos, de alto apalancamiento e influyentes

1.2.1. Modelo PM10 - SQM sin filtro

Para cada observación obtenemos los valores ajustados al modelo, los residuos, los residuos estandarizados, la puntuación de apalancamiento y la distancia de Cook. El encabezado y los primeros registros quedarían:

```
model01.diag.metrics <- augment(model01)
head(model01.diag.metrics)
```

```
## # A tibble: 6 x 8
##   SQM1_NF PM10 .fitted .resid   .hat .sigma   .cooksd .std.resid
##   <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>     <dbl>     <dbl>
## 1  18.4   19    18.5 -0.0473 0.000662 0.174 0.0000244 -0.271
## 2  18.4   18    18.5 -0.0497 0.000651 0.174 0.0000265 -0.285
## 3  18.4   18    18.5 -0.0467 0.000651 0.174 0.0000234 -0.268
## 4  18.4   17    18.5 -0.0480 0.000659 0.174 0.0000251 -0.276
## 5  18.5   16    18.5  0.0116 0.000687 0.174 0.00000152  0.0664
```

```
## 6 18.5 16 18.5 0.0306 0.000687 0.174 0.0000106 0.176
```

- El criterio para detectar valores atípicos es que presenten un residuo estandarizado mayor de 3. El resultado es:

```
which(abs(model01.diag.metrics$.std.resid)>3)
```

```
## [1] 35 623 626 832 833 1157 1161 1162 1163 1223 1224 1225 1226 1227 1228
## [16] 1229 1230 1237 1238 1355
```

Tenemos un total de 20 registros con valores que pueden considerarse atípicos.

- El criterio para considerar que un valor tenga alto apalancamiento es que su puntuación de apalancamiento sea mayor de $2(k + 1)/n$, siendo k el número de predictores y n el número de observaciones. En este caso $.hat > 0.0026$. El resultado es:

```
which(abs(model01.diag.metrics$.hat)>2*(1 + 1)/1537)
```

```
## [1] 35 72 103 387 388 389 390 392 394 424 425 426 427 428 461
## [16] 463 498 499 500 579 623 624 625 626 671 672 674 726 727 728
## [31] 729 730 731 732 733 734 784 785 786 787 788 789 794 832 833
## [46] 842 843 844 845 846 903 904 905 906 911 912 913 1028 1029 1030
## [61] 1031 1032 1033 1091 1092 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1416 1417 1474
## [76] 1475
```

Tenemos 76 observaciones con alto apalancamiento.

- Por último, el criterio para considerar si alguna observación puede distorsionar el modelo es que el valor absoluto de la distancia de Cook sea mayor de $4/(n - k - 1)$. Para este caso $.cooks_d > 0.0026$. El resultado es:

```
which(abs(model01.diag.metrics$.cooks_d)>4/(1537 - 1 - 1))
```

```
## [1] 35 76 579 584 623 624 625 626 627 665 666 667 726 728 732
## [16] 733 784 786 789 831 832 833 836 903 904 913 1027 1091 1092 1093
## [31] 1094 1095 1096 1097 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1167 1168
## [46] 1169 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1236 1237
## [61] 1238 1294 1295 1296 1297 1355 1356 1357 1360 1424
```

Tenemos 71 observaciones que pueden estar distorsionando el modelo.

1.2.2. Modelo PM2.5 - SQM sin filtro

```
model02.diag.metrics <- augment(model02)
head(model02.diag.metrics)
```

```
## # A tibble: 6 x 8
##   SQM1_NF PM2_5 .fitted .resid .hat .sigma .cooks_d .std.resid
##   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 18.4 24 18.4 0.0318 0.00146 0.218 0.0000155 0.146
## 2 18.4 24 18.4 0.0488 0.00146 0.218 0.0000366 0.224
## 3 18.4 25 18.4 0.0648 0.00168 0.218 0.0000743 0.297
## 4 18.4 25 18.4 0.0828 0.00168 0.218 0.000121 0.380
## 5 18.5 24 18.4 0.149 0.00146 0.218 0.000340 0.682
## 6 18.5 24 18.4 0.168 0.00146 0.218 0.000433 0.770
```

- Valores atípicos:

```
which(abs(model02.diag.metrics$.std.resid)>3)
```

```
## [1] 1156 1157 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229
```

- Valores con apalancamiento:

```
which(abs(model02.diag.metrics$.hat)>2*(1 + 1)/1537)
```

```
## [1] 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637
## [16] 638 639 640 641 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738
## [31] 739 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797
## [46] 798 799 800 801 802 803 842 843 844 845 846 847 848 849 850
## [61] 851 1019 1020 1414 1415
```

- Valores influyentes:

```
which(abs(model02.diag.metrics$.cooksD)>4/(1537 - 1 - 1))
```

```
## [1] 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637
## [16] 638 639 640 641 642 643 644 726 727 728 729 730 731 732 733
## [31] 794 795 842 843 844 845 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1156 1157
## [46] 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1223 1224 1225 1226 1227
## [61] 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1236 1237 1289 1290 1291 1292 1294 1295
## [76] 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1416 1417 1477 1478 1479 1480 1481
```

El modelo con las partículas PM2.5 presenta 9 valores atípicos, 65 con apalancamiento y 88 influyentes.

Los valores que más problemas presentan corresponden a las noches del 18 al 19 de agosto de 2020, del 15 al 17 de octubre de 2020, del 15 al 16 de diciembre de 2020 y del 12 al 13 de enero de 2021, que son las noches que también se aprecian en los gráficos con una tendencia diferente a la mayoría de observaciones.

1.3. Replanteamiento de los modelos lineales eliminando valores atípicos o con apalancamiento e influyentes, que se repiten con las dos granulometrías de partículas

Los coeficientes de correlación quedarían:

```
cor(PMred, method = "spearman")
```

```
##          PM10      PM2_5      HORA_J      SQM1_NF      SQM2_B      SQM3_V
## PM10      1.00000000  0.6545300 -0.6207844 -0.7559691 -0.5430411 -0.7256025
## PM2_5      0.65452997  1.0000000 -0.5554095 -0.4714712 -0.3751095 -0.4322618
## HORA_J     -0.62078442 -0.5554095  1.0000000  0.7216828  0.8156808  0.6694355
## SQM1_NF    -0.75596907 -0.4714712  0.7216828  1.0000000  0.8356092  0.9929464
## SQM2_B     -0.54304106 -0.3751095  0.8156808  0.8356092  1.0000000  0.8179600
## SQM3_V     -0.72560253 -0.4322618  0.6694355  0.9929464  0.8179600  1.0000000
## B_V       -0.04471863 -0.1450811  0.6219268  0.2166441  0.6397266  0.1782091
##          B_V
## PM10     -0.04471863
## PM2_5     -0.14508110
## HORA_J     0.62192679
## SQM1_NF    0.21664405
## SQM2_B     0.63972664
## SQM3_V     0.17820914
## B_V       1.00000000
```

- Modelo de partículas PM10 y brillo medido con SQM sin filtro:

```
model01b <- lm(SQM1_NF ~ PM10, data = PMred)
summary(model01b)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM1_NF ~ PM10, data = PMred)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.62681 -0.08879  0.02021  0.10182  0.60804
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 18.8469060  0.0108121 1743.13  <2e-16 ***
## PM10        -0.0212379  0.0005466  -38.86  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1404 on 1146 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5685, Adjusted R-squared:  0.5681
## F-statistic: 1510 on 1 and 1146 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

El modelo explica el 57% de las observaciones con un error estándar residual de 0.14 *mag/arcsec*². En el diagnóstico de residuos ya no se aprecian problemas de sesgo o heterocedasticidad.

- Modelo de partículas PM2.5 y brillo del cielo con SQM sin filtro:

```
model02b <- lm(SQM1_NF ~ PM2_5, data = PMred)
summary(model02b)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM1_NF ~ PM2_5, data = PMred)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.66984 -0.10903  0.02986  0.11928  0.39413
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 18.769252  0.018019 1041.64  <2e-16 ***
## PM2_5       -0.019426  0.001073  -18.11  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1885 on 1146 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.2225, Adjusted R-squared:  0.2218
## F-statistic:  328 on 1 and 1146 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

El modelo ha mejorado, aunque el valor de R^2 sigue siendo bajo (sólo explicaría el 22% de las observaciones), con un error estándar residual de 0.19 *mag/arcsec*². El diagnóstico de residuos también da mejores resultados.

- Modelo de brillo del cielo con filtro B y tiempo:

```
model05b <- lm(SQM2_B ~ HORA_J, data = PMred)
summary(model05b)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM2_B ~ HORA_J, data = PMred)
```

```
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.57230 -0.10196  0.03234  0.11152  0.36822
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 18.41532    0.02375  775.38 <2e-16 ***
## HORA_J       2.22995    0.04561   48.89 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1592 on 1146 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6759, Adjusted R-squared:  0.6757
## F-statistic: 2390 on 1 and 1146 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

El modelo explicaría el 68% de las observaciones y tiene un error estándar residual de $0.16 \text{ mag/arcsec}^2$. Sin embargo en el diagnóstico de residuos se pueden apreciar problemas de sesgo y heterocedasticidad.

1.4. Modelos de regresión lineal multivariable

1.4.1. Partículas (PM10 o PM2.5) y tiempo como variables explicativas

- Partículas PM10 y tiempo:

```
model07 <- lm(SQM1_NF ~ PM10 + HORA_J, data = PMred)
summary(model07)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM1_NF ~ PM10 + HORA_J, data = PMred)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.40010 -0.08438  0.00396  0.07980  0.48769
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 18.2240108  0.0317201  574.52 <2e-16 ***
## PM10        -0.0130637  0.0006141  -21.27 <2e-16 ***
## HORA_J       0.9277290  0.0451909   20.53 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1201 on 1145 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6846, Adjusted R-squared:  0.684
## F-statistic: 1243 on 2 and 1145 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

El modelo mejora notablemente al incluir la variable tiempo, pasando el coeficiente de determinación de 0.57 a 0.68.

- Partículas PM2.5 y tiempo:

```
model08 <- lm(SQM1_NF ~ PM2_5 + HORA_J, data = PMred)
summary(model08)
```

```
##
```

```
## Call:
## lm(formula = SQM1_NF ~ PM2_5 + HORA_J, data = PMred)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.37404 -0.11094 -0.00619  0.10400  0.36041
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 17.7290924  0.0374950  472.84  <2e-16 ***
## PM2_5       -0.0019928  0.0009965   -2.00  0.0458 *
## HORA_J       1.4920941  0.0501573   29.75  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1416 on 1145 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5615, Adjusted R-squared:  0.5607
## F-statistic:  733 on 2 and 1145 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

En este caso el coeficiente de determinación pasa de 0.22 a 0.56, y vemos que el coeficiente para la variable PM2_5 no es muy significativo. Por tanto las partículas PM2_5 apenas tienen influencia en los valores de brillo del cielo (medidos con SQM sin filtro añadido). Para el caso del brillo en la banda B:

```
model10 <- lm(SQM2_B ~ PM2_5 + HORA_J, data = PMred)
summary(model10)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM2_B ~ PM2_5 + HORA_J, data = PMred)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.55862 -0.09761  0.02305  0.10978  0.38837
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 18.212018  0.041542 438.398  < 2e-16 ***
## PM2_5       0.006540  0.001104  5.923 4.17e-09 ***
## HORA_J       2.423527  0.055571 43.611  < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1569 on 1145 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6856, Adjusted R-squared:  0.685
## F-statistic: 1248 on 2 and 1145 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

De un coeficiente de determinación de 0.16 en el modelo simple se pasa a un valor de 0.69 en el modelo multivariable. La introducción de la variable tiempo en el modelo logra explicar casi un 70% de las observaciones, y parece claro que el brillo en la banda azul depende sobre todo de la hora de la medida, y por tanto de la actividad humana.

1.4.2. Partículas PM10, PM2.5 y tiempo como variables explicativas:

```
model09 <- lm(SQM1_NF ~ PM2_5 + PM10 + HORA_J, data = PMred)
summary(model09)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM1_NF ~ PM2_5 + PM10 + HORA_J, data = PMred)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.38407 -0.07953  0.00608  0.07469  0.49449
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 18.1043799  0.0352102 514.180 < 2e-16 ***
## PM2_5        0.0065329  0.0009078   7.197 1.11e-12 ***
## PM10        -0.0150215  0.0006596 -22.773 < 2e-16 ***
## HORA_J       1.0276875  0.0463508  22.172 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1175 on 1144 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6982, Adjusted R-squared:  0.6975
## F-statistic: 882.4 on 3 and 1144 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

La consideración de las tres variables explicativas sube el coeficiente de determinación a 0.70, con coeficientes en todos los casos estadísticamente significativos.

En el caso de los filtros B y V el los modelos explicarían el 70% y el 64% de las observaciones respectivamente.

```
model11 <- lm(SQM2_B ~ PM10 + PM2_5 + HORA_J, data = PMred)
summary(model11)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM2_B ~ PM10 + PM2_5 + HORA_J, data = PMred)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.54359 -0.09277  0.02073  0.11026  0.35473
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 18.398250  0.045534 404.055 <2e-16 ***
## PM10        -0.007454  0.000853  -8.739 <2e-16 ***
## PM2_5        0.010771  0.001174   9.175 <2e-16 ***
## HORA_J       2.193070  0.059941  36.587 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.152 on 1144 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7053, Adjusted R-squared:  0.7045
## F-statistic: 912.4 on 3 and 1144 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
model17 <- lm(SQM3_V ~ PM10 + PM2_5 + HORA_J, data = PMred)
summary(model17)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM3_V ~ PM10 + PM2_5 + HORA_J, data = PMred)
```

```
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.40077 -0.08362  0.00576  0.07977  0.51312
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 17.8803279  0.0369648 483.712 < 2e-16 ***
## PM10        -0.0148438  0.0006925 -21.436 < 2e-16 ***
## PM2_5         0.0066684  0.0009530   6.997 4.44e-12 ***
## HORA_J        0.8909177  0.0486606  18.309 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1234 on 1144 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6403, Adjusted R-squared:  0.6394
## F-statistic: 678.9 on 3 and 1144 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Por último, el modelo para el índice de color B-V con tres variables predictoras sólo llega a explicar un 54% de las observaciones.

```
model18 <- lm(B_V ~ PM10 + PM2_5 + HORA_J, data = PMred)
summary(model18)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = B_V ~ PM10 + PM2_5 + HORA_J, data = PMred)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.303892 -0.064630  0.007238  0.074483  0.191290
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 0.5179219  0.0279236  18.548 < 2e-16 ***
## PM10         0.0073896  0.0005231  14.126 < 2e-16 ***
## PM2_5        0.0041022  0.0007199   5.698 1.54e-08 ***
## HORA_J        1.3021527  0.0367587  35.424 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.0932 on 1144 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.536, Adjusted R-squared:  0.5348
## F-statistic: 440.6 on 3 and 1144 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

1.4.3. Contribuciones parciales de cada predictor al modelo En el caso del modelo para el brillo medido sin filtro y tres variables predictoras (partículas PM10, PM2.5 y tiempo), tenemos que la variable PM10 explicaría el 31% de la variabilidad del brillo del cielo (contribuyendo en un 45% al modelo), un porcentaje similar al de la variable tiempo (un 30%, contribuyendo un 44% al modelo). Sin embargo la variable PM2.5 apenas explicaría un 4% de esa variabilidad (un 11% del modelo).

```
rsq.partial(model09)
```

```
## $adjustment
## [1] FALSE
##
```

```
## $variable
## [1] "PM2_5" "PM10" "HORA_J"
##
## $partial.rsq
## [1] 0.04331186 0.31192854 0.30056058
calc.relimp(model09, type = c("lmg"), rela = TRUE)
```

```
## Response variable: SQM1_NF
## Total response variance: 0.04564897
## Analysis based on 1148 observations
##
## 3 Regressors:
## PM2_5 PM10 HORA_J
## Proportion of variance explained by model: 69.82%
## Metrics are normalized to sum to 100% (rela=TRUE).
##
## Relative importance metrics:
##
##           lmg
## PM2_5  0.1131301
## PM10   0.4490556
## HORA_J 0.4378143
##
## Average coefficients for different model sizes:
##
##           1X           2Xs           3Xs
## PM2_5 -0.01942638 -0.0007455875  0.006532868
## PM10  -0.02123793 -0.0172598041 -0.015021453
## HORA_J 1.55108058  1.2099115399  1.027687540
```

Para el caso de las observaciones con filtro B la contribución de la concentración de partículas es más pequeña que para el SQM sin filtro, y la mayor parte de la variabilidad del brillo en la banda azul es explicada por la variable tiempo (en un 54%, con una importancia relativa del 68% en el modelo).

```
rsq.partial(model11)
## $adjustment
## [1] FALSE
##
## $variable
## [1] "PM10" "PM2_5" "HORA_J"
##
## $partial.rsq
## [1] 0.06257528 0.06853827 0.53919476
calc.relimp(model11, type = c("lmg"), rela = TRUE)
```

```
## Response variable: SQM2_B
## Total response variance: 0.07815718
## Analysis based on 1148 observations
##
## 3 Regressors:
## PM10 PM2_5 HORA_J
## Proportion of variance explained by model: 70.53%
## Metrics are normalized to sum to 100% (rela=TRUE).
##
```

```

## Relative importance metrics:
##
##           lmg
## PM10  0.22756843
## PM2_5  0.08992751
## HORA_J 0.68250406
##
## Average coefficients for different model sizes:
##
##           1X           2Xs           3Xs
## PM10  -0.02209764 -0.012705891 -0.007454228
## PM2_5  -0.02177665  0.002219863  0.010770554
## HORA_J  2.22994847  2.225899288  2.193070404

```

Para el filtro V la variable PM10 explicaría el 29% de la variabilidad del brillo del cielo (contribuyendo en un 48% al modelo), un porcentaje algo superior al de la variable tiempo (un 23%, contribuyendo un 41% al modelo). La variable PM2.5 explicaría un 4% de la variabilidad (contribuyendo un 11% al modelo).

```
rsq.partial(model17)
```

```

## $adjustment
## [1] FALSE
##
## $variable
## [1] "PM10" "PM2_5" "HORA_J"
##
## $partial.rsq
## [1] 0.28655510 0.04104179 0.22661569

```

```
calc.relimp(model17, type = c("lmg"), rela = TRUE)
```

```

## Response variable: SQM3_V
## Total response variance: 0.04221111
## Analysis based on 1148 observations
##
## 3 Regressors:
## PM10 PM2_5 HORA_J
## Proportion of variance explained by model: 64.03%
## Metrics are normalized to sum to 100% (rela=TRUE).
##
## Relative importance metrics:
##
##           lmg
## PM10  0.4754383
## PM2_5  0.1105277
## HORA_J 0.4140340
##
## Average coefficients for different model sizes:
##
##           1X           2Xs           3Xs
## PM10  -0.01979633 -0.0166336878 -0.014843801
## PM2_5  -0.01752787 -0.0001583446  0.006668361
## HORA_J  1.40182325  1.0693589371  0.890917679

```

Para el índice de color B-V, el tiempo es la variable predictora que tiene más importancia relativa en el modelo (un 85%) explicando el 52% de las observaciones. Partículas PM10 y PM2.5 sólo explican un 15% y

un 3% respectivamente, y su peso relativo en el modelo es del 10% y del 5%.

```
rsq.partial(model18)
```

```
## $adjustment
## [1] FALSE
##
## $variable
## [1] "PM10" "PM2_5" "HORA_J"
##
## $partial.rsq
## [1] 0.14852586 0.02759943 0.52311169
```

```
calc.relimp(model18, type = c("lmg"), rela = TRUE)
```

```
## Response variable: B_V
## Total response variance: 0.0186722
## Analysis based on 1148 observations
##
## 3 Regressors:
## PM10 PM2_5 HORA_J
## Proportion of variance explained by model: 53.6%
## Metrics are normalized to sum to 100% (rela=TRUE).
##
## Relative importance metrics:
##
##                lmg
## PM10  0.10205695
## PM2_5  0.04789899
## HORA_J 0.85004406
##
## Average coefficients for different model sizes:
##
##                1X          2Xs          3Xs
## PM10  -0.002301310  0.003927797  0.007389573
## PM2_5  -0.004248779  0.002378208  0.004102193
## HORA_J  0.828125228  1.156540351  1.302152725
```

1.4.4. Multicolinealidad

Para detectar problemas de multicolinealidad en los modelos calculamos el factor de inflación de la varianza (VIF).

- Para el modelo de brillo del cielo sin filtro tenemos:

```
vif(model109)
```

```
##    PM2_5    PM10    HORA_J
## 1.841985 2.079011 1.895628
```

- Para el modelo de brillo con filtro B:

```
vif(model111)
```

```
##    PM10    PM2_5    HORA_J
## 2.079011 1.841985 1.895628
```

- Para el modelo de brillo con filtro V:

```
vif(model17)
```

```
##      PM10      PM2_5      HORA_J  
## 2.079011 1.841985 1.895628
```

- Y para el modelo del índice de color B-V:

```
vif(model18)
```

```
##      PM10      PM2_5      HORA_J  
## 2.079011 1.841985 1.895628
```

Todos los valores son menores de 5 y por tanto no existen problemas de multicolinealidad.

1.4.5. Análisis de residuos de los modelos multivariable

- SQM sin filtro ~ PM10 + PM2.5 + HORA

```
par(mfrow = c(2, 2))  
plot(model109)
```


No se aprecian problemas en la distribución de residuos.

- SQM con filtro B ~ PM10 + PM2.5 + HORA

```
par(mfrow = c(2, 2))  
plot(model111)
```


Hay problemas de sesgo y heterocedasticidad.

- SQM con filtro V ~ PM10 + PM2.5 + HORA

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(model17)
```


No se aprecian problemas.

- Índice de color B-V ~ PM10 + PM2.5 + HORA

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(model18)
```


Hay problemas de sesgo, aunque menos acusados que para el modelo del filtro B.

2. Aproximación a modelos polinomiales multivariables (PM10, PM2.5, datos desde el 16 de junio de 2020 al 28 de febrero de 2021)

```
modelpolB <- lm(SQM2_B ~ poly(HORA_J, 3), data = PMred)
summary(modelpolB)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM2_B ~ poly(HORA_J, 3), data = PMred)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.32141 -0.06562  0.00343  0.05718  0.32515
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   19.553559   0.003038  6436.407 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 3)1  7.784345   0.102933   75.626 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 3)2 -4.049558   0.102933  -39.342 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 3)3 -0.728350   0.102933   -7.076 2.58e-12 ***
## ---
```

```
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1029 on 1144 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8648, Adjusted R-squared:  0.8644
## F-statistic: 2439 on 3 and 1144 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Este modelo es polinomial de tercer grado y explica el 86% de las observaciones con filtro B según la hora de la medida (el modelo lineal sólo explicaba el 68%). Además al analizar los residuos vemos que desaparecen los problemas de sesgo y heterocedasticidad.

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(modelpolB)
```


Podemos intentar mejorar aún más el modelo subiendo el grado del polinomio.

```
modelpolB4 <- lm(SQM2_B ~ poly(HORA_J, 4), data = PMred)
modelpolB5 <- lm(SQM2_B ~ poly(HORA_J, 5), data = PMred)
modelpolB6 <- lm(SQM2_B ~ poly(HORA_J, 6), data = PMred)
anova(modelpolB, modelpolB4, modelpolB5, modelpolB6)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: SQM2_B ~ poly(HORA_J, 3)
## Model 2: SQM2_B ~ poly(HORA_J, 4)
## Model 3: SQM2_B ~ poly(HORA_J, 5)
## Model 4: SQM2_B ~ poly(HORA_J, 6)
##   Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F    Pr(>F)
## 1     1144 12.121
```

```
## 2 1143 11.712 1 0.40880 40.0676 3.519e-10 ***
## 3 1142 11.641 1 0.07064 6.9233 0.008623 **
## 4 1141 11.641 1 0.00019 0.0183 0.892381
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

La prueba ANOVA indica que lograremos una mejora sustancial hasta el grado 4, con $R^2 = 0.87$.

```
modelpolB4 <- lm(SQM2_B ~ poly(HORA_J, 4), data = PMred)
summary(modelpolB4)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM2_B ~ poly(HORA_J, 4), data = PMred)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.30975 -0.06308  0.00284  0.05491  0.32405
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    19.553559   0.002988 6544.909 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 4)1  7.784345   0.101226  76.900 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 4)2 -4.049558   0.101226 -40.005 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 4)3 -0.728350   0.101226  -7.195 1.13e-12 ***
## poly(HORA_J, 4)4  0.639371   0.101226   6.316 3.83e-10 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1012 on 1143 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8694, Adjusted R-squared:  0.8689
## F-statistic: 1901 on 4 and 1143 DF, p-value: < 2.2e-16
par(mfrow = c(2, 2))
plot(modelpolB4)
```


Siguiendo el mismo proceso para los SQM sin filtro y con filtro V se llega a la conclusión de que su relación con el tiempo se ajusta mejor a un polinomio de segundo grado. En el caso del índice de color B-V el mejor ajuste con el tiempo se da con un polinomio de tercer grado.

Teniendo esto en cuenta vamos a modificar los modelos multivariados, manteniendo las concentraciones de partículas PM10 y PM2.5 como variables explicativas con relación lineal y descomponiendo el tiempo como polinomio de segundo grado (en el caso del SQM sin filtro y filtro V) o de cuarto grado (en el caso del filtro B). Los resultados son:

2.1. Modelo para brillo del cielo con SQM sin filtro añadido:

```
modelpolsQM_NF <- lm(SQM1_NF ~ PM10 + PM2_5 + poly(HORA_J, 2), data = PMred)
summary(modelpolsQM_NF)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM1_NF ~ PM10 + PM2_5 + poly(HORA_J, 2), data = PMred)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.31104 -0.07254 -0.00489  0.06876  0.47206
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  18.6380322  0.0135247 1378.069 < 2e-16 ***
## PM10         -0.0127752  0.0006125  -20.857 < 2e-16 ***
## PM2_5         0.0033956  0.0008436   4.025 6.07e-05 ***
```

```
## poly(HORA_J, 2)1 3.6374524 0.1462968 24.864 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 2)2 -1.7692858 0.1103688 -16.031 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1062 on 1143 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7536, Adjusted R-squared:  0.7528
## F-statistic: 874.1 on 4 and 1143 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(modelpolSQM_NF)
```


Este modelo explica el 75% de la variación de las observaciones. Su capacidad predictiva ha aumentado 5 puntos al introducir los términos polinomiales. En los gráficos de residuos no se detectan problemas.

El peso de cada variable y su contribución al modelo es:

```
rsq.partial(modelpolSQM_NF)
```

```
## $adjustment
## [1] FALSE
##
## $variable
## [1] "PM10"          "PM2_5"          "poly(HORA_J, 2)"
##
## $partial.rsq
## [1] 0.27567505 0.01397615 0.42895047
```

```
calc.relimp(modelpolsQM_NF, type = c("lmg"), rela = TRUE)
```

```
## Response variable: SQM1_NF
## Total response variance: 0.04564897
## Analysis based on 1148 observations
##
## 4 Regressors:
## PM10 PM2_5 poly(HORA_J, 2).1 poly(HORA_J, 2).2
## Proportion of variance explained by model: 75.36%
## Metrics are normalized to sum to 100% (rela=TRUE).
##
## Relative importance metrics:
##
##                               lmg
## PM10                        0.3851052
## PM2_5                        0.1067386
## poly(HORA_J, 2).1            0.4048085
## poly(HORA_J, 2).2            0.1033477
##
## Average coefficients for different model sizes:
##
##                               1X           2Xs           3Xs           4Xs
## PM10                        -0.02123793 -0.018354509 -0.0153578554 -0.012775195
## PM2_5                        -0.01942638 -0.007581684 -0.0001633094  0.003395553
## poly(HORA_J, 2).1            5.41454061  4.620567838  4.0050465258  3.637452351
## poly(HORA_J, 2).2            -2.20216886 -2.159422002 -1.9596842831 -1.769285769
```

La concentración de partículas PM10 tiene un peso en el modelo del 39% y el tiempo un 51% (sumando la contribución de sus dos términos polinomiales). El 10% restante corresponde a la concentración de partículas PM2.5.

2.2. Modelo para brillo del cielo con SQM con filtro B:

```
modelpolsQM_B <- lm(SQM2_B ~ PM10 + PM2_5 + poly(HORA_J, 4), data = PMred)
summary(modelpolsQM_B)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM2_B ~ PM10 + PM2_5 + poly(HORA_J, 4), data = PMred)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.27209 -0.06002  0.00784  0.05182  0.33431
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  19.5377137  0.0127658 1530.468 < 2e-16 ***
## PM10         -0.0026088  0.0005767  -4.524 6.70e-06 ***
## PM2_5         0.0039750  0.0007948   5.001 6.59e-07 ***
## poly(HORA_J, 4)1  7.7605347  0.1378437  56.300 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 4)2 -3.8914016  0.1038294 -37.479 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 4)3 -0.7297786  0.1001083  -7.290 5.78e-13 ***
## poly(HORA_J, 4)4  0.6537257  0.1001390   6.528 1.00e-10 ***
## ---
```

```
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.09994 on 1141 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8729, Adjusted R-squared:  0.8722
## F-statistic: 1306 on 6 and 1141 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(modelpolSQM_B)
```


Este modelo explica el 87% de las observaciones y tiene un error estándar residual de 0.1 mag/arcsec^2 . Su capacidad predictiva ha aumentado 17 puntos al introducir los términos polinomiales. En los gráficos de residuos no se detectan problemas.

El peso de cada variable y su contribución al modelo es:

```
rsq.partial(modelpolSQM_B)
```

```
## $adjustment
## [1] FALSE
##
## $variable
## [1] "PM10"          "PM2_5"          "poly(HORA_J, 4)"
##
## $partial.rsq
## [1] 0.01762126 0.02145094 0.80126437
```

```
calc.relimp(modelpolSQM_B, type = c("lmg"), rela = TRUE)
```

```
## Response variable: SQM2_B
```

```

## Total response variance: 0.07815718
## Analysis based on 1148 observations
##
## 6 Regressors:
## PM10 PM2_5 poly(HORA_J, 4).1 poly(HORA_J, 4).2 poly(HORA_J, 4).3 poly(HORA_J, 4).4
## Proportion of variance explained by model: 87.29%
## Metrics are normalized to sum to 100% (rela=TRUE).
##
## Relative importance metrics:
##
##                               lmg
## PM10                        0.165835433
## PM2_5                        0.072414057
## poly(HORA_J, 4).1           0.552413967
## poly(HORA_J, 4).2           0.196820361
## poly(HORA_J, 4).3           0.007848599
## poly(HORA_J, 4).4           0.004667584
##
## Average coefficients for different model sizes:
##
##                               1X          2Xs          3Xs          4Xs
## PM10                        -0.02209764 -0.01806302 -0.013983478 -0.0099712021
## PM2_5                        -0.02177665 -0.01281922 -0.005862723 -0.0008109673
## poly(HORA_J, 4).1           7.78434514  7.77869115  7.768287387  7.7583755462
## poly(HORA_J, 4).2          -4.04955840 -4.03914338 -4.002733958 -3.9556372995
## poly(HORA_J, 4).3          -0.72835018 -0.80206762 -0.826213639 -0.8130918979
## poly(HORA_J, 4).4           0.63937103  0.56760229  0.550388670  0.5704813358
##
##                               5Xs          6Xs
## PM10                        -0.006140687 -0.002608781
## PM2_5                        0.002434615  0.003974997
## poly(HORA_J, 4).1           7.754105171  7.760534740
## poly(HORA_J, 4).2          -3.913317837 -3.891401626
## poly(HORA_J, 4).3          -0.776096195 -0.729778595
## poly(HORA_J, 4).4           0.610648302  0.653725750

```

La concentración de partículas PM10 tiene un peso en el modelo del 17% y el tiempo un 77% (sumando la contribución de sus términos polinomiales). El 7% restante corresponde a la concentración de partículas PM2.5. La contribución parcial de cada variable en la explicación de las observaciones es del 2% tanto para las partículas PM10 como las PM2.5, y el 80% para la variable tiempo.

2.3. Modelo para brillo del cielo con SQM con filtro V:

```

modelpolSQM_V <- lm(SQM3_V ~ PM10 + PM2_5 + poly(HORA_J, 2), data = PMred)
summary(modelpolSQM_V)

```

```

##
## Call:
## lm(formula = SQM3_V ~ PM10 + PM2_5 + poly(HORA_J, 2), data = PMred)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.33104 -0.08051 -0.00854  0.07062  0.49170
##
## Coefficients:

```

```
##           Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  18.3437589  0.0144716 1267.572 < 2e-16 ***
## PM10        -0.0126987  0.0006554  -19.376 < 2e-16 ***
## PM2_5       0.0036724  0.0009027   4.068 5.06e-05 ***
## poly(HORA_J, 2)1  3.1577621  0.1565386  20.172 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 2)2 -1.6895847  0.1180954 -14.307 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1137 on 1143 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.695, Adjusted R-squared:  0.6939
## F-statistic:  651 on 4 and 1143 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(modelpolSQM_V)
```


Este modelo explica el 70% de las observaciones y tiene un error estándar residual de 0.1 mag/arcsec^2 . Su capacidad predictiva ha aumentado 6 puntos al introducir los términos polinomiales. En los gráficos de residuos no se detectan problemas.

El peso de cada variable y su contribución al modelo es:

```
rsq.partial(modelpolSQM_V)
```

```
## $adjustment
## [1] FALSE
##
## $variable
```

```
## [1] "PM10"          "PM2_5"          "poly(HORA_J, 2)"
##
## $partial.rsq
## [1] 0.24724607 0.01427432 0.34407836
```

```
calc.relimp(modelpolSQM_V, type = c("lmg"), rela = TRUE)
```

```
## Response variable: SQM3_V
## Total response variance: 0.04221111
## Analysis based on 1148 observations
##
## 4 Regressors:
## PM10 PM2_5 poly(HORA_J, 2).1 poly(HORA_J, 2).2
## Proportion of variance explained by model: 69.5%
## Metrics are normalized to sum to 100% (rela=TRUE).
##
## Relative importance metrics:
##
##                lmg
## PM10            0.4042467
## PM2_5            0.1030589
## poly(HORA_J, 2).1 0.3805178
## poly(HORA_J, 2).2 0.1121765
##
## Average coefficients for different model sizes:
##
##                1X          2Xs          3Xs          4Xs
## PM10            -0.01979633 -0.017461657 -0.0149280210 -0.012698731
## PM2_5            -0.01752787 -0.006530253  0.0003461115  0.003672373
## poly(HORA_J, 2).1 4.89351036  4.119795349  3.5188860974  3.157762075
## poly(HORA_J, 2).2 -2.12619341 -2.082841721 -1.8843040285 -1.689584722
```

La concentración de partículas PM10 tiene un peso en el modelo del 40% y el tiempo un 50% (sumando la contribución de sus términos polinomiales). El 10% restante corresponde a la concentración de partículas PM2.5. La contribución parcial de cada variable en la explicación de las observaciones es del 25% para las partículas PM10, del 1% para las PM2.5, y del 34% para la variable tiempo.

2.4. Modelo para el índice de color B-V:

```
modelpolB_V <- lm(B_V ~ PM10 + poly(HORA_J, 3), data = PMred)
summary(modelpolB_V)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = B_V ~ PM10 + poly(HORA_J, 3), data = PMred)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.301610 -0.046692  0.002518  0.051336  0.191919
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   1.1983878  0.0066566  180.03 < 2e-16 ***
## PM10           0.0101120  0.0003478   29.08 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 3)1 4.5751687  0.0887272   51.56 < 2e-16 ***
```

```
## poly(HORA_J, 3)2 -2.2088713 0.0679207 -32.52 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 3)3 -0.5121486 0.0673021 -7.61 5.72e-14 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.06721 on 1143 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7589, Adjusted R-squared:  0.7581
## F-statistic: 899.7 on 4 and 1143 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(modelpolB_V)
```


En este modelo se ha eliminado la variable PM2.5 porque su coeficiente no resulta significativo. Explicaría el 76% de las observaciones (su capacidad predictiva ha aumentado 23 puntos al introducir los términos polinomiales). En los gráficos de residuos no se detectan problemas.

El peso de cada variable y su contribución al modelo es:

```
rsq.partial(modelpolB_V)
```

```
## $adjustment
## [1] FALSE
##
## $variable
## [1] "PM10"          "poly(HORA_J, 3)"
##
## $partial.rsq
## [1] 0.4251710 0.7549445
```

```
calc.relimp(modelpolB_V, type = c("lmg"), rela = TRUE)
```

```
## Response variable: B_V
## Total response variance: 0.0186722
## Analysis based on 1148 observations
##
## 4 Regressors:
## PM10 poly(HORA_J, 3).1 poly(HORA_J, 3).2 poly(HORA_J, 3).3
## Proportion of variance explained by model: 75.89%
## Metrics are normalized to sum to 100% (rela=TRUE).
##
## Relative importance metrics:
##
##                               lmg
## PM10                        0.11645341
## poly(HORA_J, 3).1          0.61462984
## poly(HORA_J, 3).2          0.24764286
## poly(HORA_J, 3).3          0.02127389
##
## Average coefficients for different model sizes:
##
##                               1X           2Xs           3Xs           4Xs
## PM10                        -0.00230131  0.001573793  0.00571105  0.01011196
## poly(HORA_J, 3).1           2.89083477  3.369379908  3.93073670  4.57516866
## poly(HORA_J, 3).2          -1.92336499 -1.909280765 -2.00483381 -2.20887134
## poly(HORA_J, 3).3          -0.61600293 -0.624222776 -0.59244683 -0.51214856
```

3. Análisis de la serie completa de datos para partículas PM10 (desde el 1 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021)

3.1. Aproximación al modelo lineal simple

3.1.1. Partículas PM10 y medidas con SQM sin filtro

El modelo lineal para la relación entre concentración de partículas PM10 y brillo del cielo medido con SQM sin filtro sería:

```
model01 <- lm(SQM1_NF ~ PM10, data = PM10a)
summary(model01)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM1_NF ~ PM10, data = PM10a)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -2.97120 -0.08124  0.02725  0.12087  0.78963
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 18.795862   0.009881 1902.24  <2e-16 ***
## PM10        -0.020518   0.000550  -37.31  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
##
## Residual standard error: 0.2359 on 2565 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.3518, Adjusted R-squared:  0.3515
## F-statistic: 1392 on 1 and 2565 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

El modelo presenta un error estándar residual de 0.2359 $mag/arcsec^2$ y, aunque es estadísticamente significativo, sólo es capaz de explicar el 35% de las observaciones ($R^2 = 0.4544$).

Diagnóstico de residuos:

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(model01)
```


EL gráfico de residuos frente a valores ajustados revela ciertos problemas de sesgo y heterocedasticidad. Si observamos el gráfico de residuos frente a apalancamiento vemos que hay registros atípicos y que pueden influir en el resultado.

Teniendo en cuenta que explica menos del 50% de las observaciones y que el diagnóstico de residuos delata problemas de sesgo y heterocedasticidad, este modelo no es satisfactorio.

3.1.2. Partículas PM10 y tiempo

```
model03 <- lm(PM10 ~ HORA_J, data = PM10a)
summary(model03)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = PM10 ~ HORA_J, data = PM10a)
##
```

```
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -17.516  -4.661  -0.628   4.134  56.513
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  39.6977     0.6671   59.51 <2e-16 ***
## HORA_J       -46.6044     1.2763  -36.52 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 6.868 on 2565 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.342, Adjusted R-squared:  0.3418
## F-statistic: 1333 on 1 and 2565 DF, p-value: < 2.2e-16
```

El modelo logra explicar un 34% de las medidas de concentración de partículas PM10, con un error estándar residual de $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$. El problema principal que presenta es la no normalidad de los residuos en sus extremos.

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(model03)
```


3.1.3. Brillo del cielo en filtro B y tiempo

El brillo del cielo medido con filtro B es la variable de brillo que tiene una correlación más fuerte con el tiempo. Un modelo lineal para estas dos variables explicaría el 57% de los valores de brillo observados, con un error estándar residual de $0.23 \text{ mag}/\text{arcsec}^2$.

```

model05 <- lm(SQM2_B ~ HORA_J, data = PM10a)
summary(model05)

```

```

##
## Call:
## lm(formula = SQM2_B ~ HORA_J, data = PM10a)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -2.0540 -0.1232  0.0243  0.1612  0.4607
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 18.23856   0.02217   822.76 <2e-16 ***
## HORA_J       2.47640   0.04241   58.39  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.2282 on 2565 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5707, Adjusted R-squared:  0.5705
## F-statistic: 3409 on 1 and 2565 DF,  p-value: < 2.2e-16

```

El análisis de residuos muestra problemas de sesgo y heterocedasticidad, y aunque en apariencia haya una correlación el modelo lineal no es el más apropiado.

```

par(mfrow = c(2, 2))
plot(model05)

```


3.1.4. Índice de color B-V y tiempo

```
model06 <- lm(B_V ~ HORA_J, data = PM10a)
summary(model06)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = B_V ~ HORA_J, data = PM10a)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.30133 -0.08636 -0.00686  0.06734  0.79178
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.93410    0.01242   75.20  <2e-16 ***
## HORA_J       0.75914    0.02377   31.94  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1279 on 2565 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.2846, Adjusted R-squared:  0.2843
## F-statistic: 1020 on 1 and 2565 DF, p-value: < 2.2e-16
```

El modelo explica el 28% de los valores del índice de color B-V, con un error estándar residual de 0.13 *mag/arcsec*². En la distribución de residuos se pueden observar problemas de sesgo y heterocedasticidad.

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(model06)
```


3.2. Diagnóstico de valores atípicos, de alto apalancamiento e influyentes (serie completa)

3.2.1. Modelo PM10 - SQM sin filtro

Para cada observación obtenemos los valores ajustados al modelo, los residuos, los residuos estandarizados, la puntuación de apalancamiento y la distancia de Cook. El encabezado y los primeros registros quedarían:

```
model01.diag.metrics <- augment(model01)
head(model01.diag.metrics)
```

```
## # A tibble: 6 x 8
##   SQM1_NF PM10 .fitted .resid   .hat .sigma .cooksd .std.resid
##   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1  18.0  18  18.4 -0.389 0.000415 0.236 0.000563 -1.65
## 2  18.0  18  18.4 -0.459 0.000415 0.236 0.000784 -1.94
## 3  18.0  22  18.3 -0.392 0.000595 0.236 0.000825 -1.66
## 4  17.9  19  18.4 -0.539 0.000444 0.236 0.00116 -2.29
## 5  17.9  20  18.4 -0.448 0.000483 0.236 0.000871 -1.90
## 6  17.9  22  18.3 -0.419 0.000595 0.236 0.000943 -1.78
```

- El criterio para detectar valores atípicos es que presenten un residuo estandarizado mayor de 3. El resultado es:

```
which(abs(model01.diag.metrics$.std.resid)>3)

## [1] 594 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 613 614 683 684
## [16] 687 688 694 695 1656 1862
```

Tenemos un total de 21 registros con valores que pueden considerarse atípicos.

- El criterio para considerar que un valor tenga alto apalancamiento es que su puntuación de apalancamiento sea mayor de $2(k + 1)/n$, siendo k el número de predictores y n el número de observaciones. El resultado es:

```
which(abs(model01.diag.metrics$.hat)>2*(1 + 1)/2567)

## [1] 74 75 76 77 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 187
## [16] 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 249 250 251 252 255
## [31] 256 311 367 370 371 373 428 434 435 436 437 494 1065 1101 1102
## [46] 1106 1133 1134 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1306 1417 1418 1419 1420 1421
## [61] 1422 1423 1424 1427 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1464 1465
## [76] 1491 1492 1493 1528 1529 1530 1531 1608 1609 1610 1653 1654 1655 1656 1657
## [91] 1696 1701 1702 1704 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1814 1815
## [106] 1816 1817 1818 1819 1822 1824 1862 1863 1872 1873 1874 1875 1876 1933 1934
## [121] 1935 1936 1939 1940 1941 1942 1943 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063
## [136] 2064 2065 2121 2122 2125 2126 2131 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326
## [151] 2446 2447 2448
```

Tenemos 153 observaciones con alto apalancamiento.

- Por último, el criterio para considerar si alguna observación puede distorsionar el modelo es que el valor absoluto de la distancia de Cook sea mayor de $4/(n - k - 1)$. El resultado es:

```
which(abs(model01.diag.metrics$.cooks)>4/(2567 - 1 - 1))

## [1] 75 76 77 127 128 129 130 131 132 133 134 135 427 594 602
## [16] 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 683 684 687
## [31] 688 691 694 695 766 767 768 1065 1106 1609 1614 1653 1654 1655 1656
## [46] 1657 1701 1756 1758 1762 1763 1814 1816 1819 1861 1862 1863 1866 1933 1934
## [61] 1943 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261
```

Tenemos 70 observaciones que pueden estar distorsionando el modelo.

4. Análisis de la serie completa de datos para partículas PM10 (desde el 1 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021) sin valores atípicos

4.1. Coeficientes de correlación y de correlación parcial

```
cor(PM10b, method = "spearman")

##          PM10      HORA_J      SQM1_NF      SQM2_B      SQM3_V      B_V
## PM10      1.00000000 -0.5712812 -0.6935155 -0.4711802 -0.6804914 -0.04621783
## HORA_J    -0.57128118  1.0000000  0.7315774  0.7525904  0.6830065  0.54983269
## SQM1_NF   -0.69351553  0.7315774  1.0000000  0.8529569  0.9942153  0.31425810
## SQM2_B    -0.47118019  0.7525904  0.8529569  1.0000000  0.8391570  0.69705682
## SQM3_V    -0.68049141  0.6830065  0.9942153  0.8391570  1.0000000  0.28152718
## B_V       -0.04621783  0.5498327  0.3142581  0.6970568  0.2815272  1.00000000
```

- Correlaciones parciales.
- Variables PM10 y SQM sin filtro:

```
pcor.test(x=PM10b$PM10, y=PM10b$SQM1_NF, z=PM10b$HORA_J, method='spearman')

##      estimate      p.value statistic      n gp      Method
```

```
## 1 -0.4924959 2.468137e-151 -28.13523 2475 1 spearman
```

Variables PM10 y SQM con filtro B:

```
pcor.test(x=PM10b$PM10, y=PM10b$SQM2_B, z=PM10b$HORA_J, method='spearman')
```

```
##      estimate      p.value statistic      n gp Method
## 1 -0.07630467 0.0001453025 -3.804901 2475 1 spearman
```

Variables PM10 y SQM con filtro V:

```
pcor.test(x=PM10b$PM10, y=PM10b$SQM3_V, z=PM10b$HORA_J, method='spearman')
```

```
##      estimate      p.value statistic      n gp Method
## 1 -0.4842501 1.194793e-145 -27.51825 2475 1 spearman
```

Variables PM10 e índice de color B-V:

```
pcor.test(x=PM10b$PM10, y=PM10b$B_V, z=PM10b$HORA_J, method='spearman')
```

```
##      estimate      p.value statistic      n gp Method
## 1 0.3907652 4.656769e-91 21.10673 2475 1 spearman
```

4.2. Modelos de regresión lineal multivariable

4.2.1. Partículas PM10 y hora de medida como variables explicativas

```
model01 <- lm(SQM1_NF ~ PM10 + HORA_J, data = PM10b)
summary(model01)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM1_NF ~ PM10 + HORA_J, data = PM10b)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.52804 -0.08496  0.00416  0.09151  0.38939
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 18.1342420  0.0214740  844.48  <2e-16 ***
## PM10        -0.0143559  0.0004411  -32.55  <2e-16 ***
## HORA_J       1.1229025  0.0320155   35.07  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1336 on 2472 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6979, Adjusted R-squared:  0.6977
## F-statistic: 2856 on 2 and 2472 DF, p-value: < 2.2e-16
```

```
model02 <- lm(SQM2_B ~ PM10 + HORA_J, data = PM10b)
summary(model02)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM2_B ~ PM10 + HORA_J, data = PM10b)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
```

```
## -0.62827 -0.13150 0.02634 0.15058 0.49617
##
## Coefficients:
##           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 18.621702  0.031793  585.72  <2e-16 ***
## PM10        -0.008641  0.000653  -13.23  <2e-16 ***
## HORA_J       2.011315  0.047400   42.43  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1977 on 2472 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6259, Adjusted R-squared:  0.6256
## F-statistic: 2068 on 2 and 2472 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
model03 <- lm(SQM3_V ~ PM10 + HORA_J, data = PM10b)
summary(model03)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM3_V ~ PM10 + HORA_J, data = PM10b)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.53594 -0.08788  0.00435  0.09317  0.41132
##
## Coefficients:
##           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 17.9199032  0.0222469  805.50  <2e-16 ***
## PM10        -0.0143277  0.0004569  -31.36  <2e-16 ***
## HORA_J       0.9797261  0.0331679   29.54  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1384 on 2472 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.652, Adjusted R-squared:  0.6517
## F-statistic: 2315 on 2 and 2472 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
model04 <- lm(B_V ~ PM10 + HORA_J, data = PM10b)
summary(model04)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = B_V ~ PM10 + HORA_J, data = PM10b)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.33261 -0.07491  0.00233  0.07813  0.26993
##
## Coefficients:
##           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 0.7017983  0.0181373   38.69  <2e-16 ***
## PM10        0.0056865  0.0003725   15.26  <2e-16 ***
## HORA_J      1.0315885  0.0270409   38.15  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
##
## Residual standard error: 0.1128 on 2472 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.3847, Adjusted R-squared: 0.3842
## F-statistic: 772.9 on 2 and 2472 DF, p-value: < 2.2e-16
```

El diagnóstico de residuos delata problemas de sesgo y heterocedasticidad, sobre todo para las medidas con filtro B, caso en el que también hay problemas de falta de normalidad. Puede haber problemas de linealidad, por lo que estos modelos no son satisfactorios.

Multicolinealidad Para detectar problemas de multicolinealidad en los modelos calculamos el factor de inflación de la varianza (VIF):

```
vif(model01)
```

```
##      PM10  HORA_J
## 1.561181 1.561181
```

En todos los modelos con variables predictoras PM10 y hora $VIF < 5$, por lo que no existen problemas de multicolinealidad entre ellas.

4.2.2. Brillo del cielo y hora de medida como variables explicativas

```
model05 <- lm(PM10 ~ SQM1_NF + HORA_J, data = PM10b)
summary(model05)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = PM10 ~ SQM1_NF + HORA_J, data = PM10b)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -15.3084  -3.7689  -0.4917   3.3551  19.7599
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  405.464      11.305  35.865 < 2e-16 ***
## SQM1_NF      -20.897       0.642 -32.548 < 2e-16 ***
## HORA_J        -6.999       1.488  -4.703 2.7e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 5.096 on 2472 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.5516, Adjusted R-squared: 0.5513
## F-statistic: 1521 on 2 and 2472 DF, p-value: < 2.2e-16
```

```
model06 <- lm(PM10 ~ SQM2_B + HORA_J, data = PM10b)
summary(model06)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = PM10 ~ SQM2_B + HORA_J, data = PM10b)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -15.2686  -4.3698  -0.7594   3.9168  21.6655
##
```

```
## Coefficients:
##           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 177.9341   10.6000   16.79 <2e-16 ***
## SQM2_B      -7.6553    0.5785  -13.23 <2e-16 ***
## HORA_J      -25.2430    1.7839  -14.15 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 5.886 on 2472 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.4018, Adjusted R-squared:  0.4013
## F-statistic: 830.3 on 2 and 2472 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
model07 <- lm(PM10 ~ SQM3_V + HORA_J, data = PM10b)
summary(model07)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = PM10 ~ SQM3_V + HORA_J, data = PM10b)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -14.8825  -3.7993  -0.5482   3.3393  20.5653
##
## Coefficients:
##           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 382.9962   11.0187  34.759 < 2e-16 ***
## SQM3_V      -19.8601    0.6334 -31.355 < 2e-16 ***
## HORA_J      -11.6783    1.4170  -8.241 2.73e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 5.152 on 2472 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5417, Adjusted R-squared:  0.5414
## F-statistic: 1461 on 2 and 2472 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
model08 <- lm(PM10 ~ B_V + HORA_J, data = PM10b)
summary(model08)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = PM10 ~ B_V + HORA_J, data = PM10b)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -16.5096  -3.9985  -0.3405   3.2773  25.4834
##
## Coefficients:
##           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 23.9916    1.0836   22.14 <2e-16 ***
## B_V         15.1476    0.9924   15.26 <2e-16 ***
## HORA_J      -55.3966    1.3613  -40.69 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 5.822 on 2472 degrees of freedom
```

```
## Multiple R-squared:  0.4146, Adjusted R-squared:  0.4142
## F-statistic: 875.5 on 2 and 2472 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Aunque en los gráficos de residuos frente a valores ajustados no se aprecian problemas de sesgo y heterocedasticidad importantes (salvo en el caso del índice de color B-V), sí hay algún problema de falta de normalidad y ciertos patrones en el gráfico de la raíz de los residuos estandarizados frente a valores ajustados. Puede haber problemas de linealidad y de multicolinealidad, por lo que conviene explorar otros tipos de modelos.

Multicolinealidad Para detectar problemas de multicolinealidad en los modelos calculamos el factor de inflación de la varianza (VIF):

- Variables predictoras: SQM sin filtro añadido y hora

```
vif(model05)
```

```
## SQM1_NF  HORA_J
## 2.31735 2.31735
```

- Variables predictoras: SQM con filtro B y hora

```
vif(model06)
```

```
## SQM2_B  HORA_J
## 2.496133 2.496133
```

- Variables predictoras: SQM con filtro V y hora

```
vif(model07)
```

```
## SQM3_V  HORA_J
## 2.055731 2.055731
```

- Variables predictoras: índice de color B-V y hora

```
vif(model08)
```

```
## B_V  HORA_J
## 1.485298 1.485298
```

Para todos los modelos $VIF < 5$, por lo que no existen problemas de multicolinealidad importantes entre las variables predictoras.

4.3. Hipótesis de modelos polinomiales multivariantes

Para predecir las variables con una elevada correlación con la hora de medida, los modelos lineales presentan problemas de sesgo y heterocedasticidad en sus residuos. La explicación está en que realmente la relación de las variables brillo del cielo con el tiempo no es estrictamente lineal, sino que siguen una curva. Por tanto el mejor ajuste lo dará un modelo polinomial.

4.3.1. Partículas PM10 y hora de medida como variables explicativas

```
modelpolNF1 <- lm(SQM1_NF ~ PM10 + poly(HORA_J, 2), data = PM10b)
summary(modelpolNF1)
```

4.3.1.1. Variable respuesta: SQM sin filtro

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM1_NF ~ PM10 + poly(HORA_J, 2), data = PM10b)
##
```

```

## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.45724 -0.07374 -0.00156  0.06509  0.36133
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  18.6692284  0.0063652 2933.02 <2e-16 ***
## PM10         -0.0114898  0.0003851  -29.84 <2e-16 ***
## poly(HORA_J, 2)1  6.5035091  0.1430085   45.48 <2e-16 ***
## poly(HORA_J, 2)2 -3.6295717  0.1166106  -31.13 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1132 on 2471 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.783, Adjusted R-squared:  0.7827
## F-statistic: 2972 on 3 and 2471 DF, p-value: < 2.2e-16

```

```
vif(modelpolNF1)
```

```

##              GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
## PM10          1.655869  1      1.286806
## poly(HORA_J, 2) 1.655869  2      1.134375

```

```
rsq.partial(modelpolNF1)
```

```

## $adjustment
## [1] FALSE
##
## $variable
## [1] "PM10"          "poly(HORA_J, 2)"
##
## $partial.rsq
## [1] 0.2648616 0.5203413

```

```
calc.relimp(modelpolNF1, type = c("lmg"), rela = TRUE)
```

```

## Response variable: SQM1_NF
## Total response variance: 0.05900984
## Analysis based on 2475 observations
##
## 3 Regressors:
## PM10 poly(HORA_J, 2).1 poly(HORA_J, 2).2
## Proportion of variance explained by model: 78.3%
## Metrics are normalized to sum to 100% (rela=TRUE).
##
## Relative importance metrics:
##
##              lmg
## PM10          0.3929442
## poly(HORA_J, 2).1 0.4723203
## poly(HORA_J, 2).2 0.1347355
##
## Average coefficients for different model sizes:
##
##              1X          2Xs          3Xs
## PM10        -0.02363087 -0.01827135 -0.01148976

```

```
## poly(HORA_J, 2).1 9.10996872 7.48164433 6.50350910
## poly(HORA_J, 2).2 -4.46158837 -3.65827367 -3.62957172
```

```
modelpolB1 <- lm(SQM2_B ~ PM10 + poly(HORA_J, 4), data = PM10b)
summary(modelpolB1)
```

4.3.1.2. Variable respuesta: SQM con filtro B

```
##
## Call:
## lm(formula = SQM2_B ~ PM10 + poly(HORA_J, 4), data = PM10b)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.49186 -0.09169  0.02011  0.07878  0.40558
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   19.5731480  0.0079503 2461.950 < 2e-16 ***
## PM10          -0.0030665  0.0004812  -6.373 2.20e-10 ***
## poly(HORA_J, 4)1 11.7489642  0.1783430   65.878 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 4)2 -6.9706605  0.1452790  -47.981 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 4)3 -0.8019168  0.1412329   -5.678 1.52e-08 ***
## poly(HORA_J, 4)4  1.0808167  0.1412865    7.650 2.86e-14 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.141 on 2469 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8099, Adjusted R-squared:  0.8095
## F-statistic: 2104 on 5 and 2469 DF, p-value: < 2.2e-16
```

```
vif(modelpolB1)
```

```
##              GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
## PM10          1.666245  1      1.290831
## poly(HORA_J, 4) 1.666245  4      1.065902
```

```
rsq.partial(modelpolB1)
```

```
## $adjustment
## [1] FALSE
##
## $variable
## [1] "PM10"          "poly(HORA_J, 4)"
##
## $partial.rsq
## [1] 0.01618397 0.70603791
```

```
calc.relimp(modelpolB1, type = c("lmg"), rela = TRUE)
```

```
## Response variable: SQM2_B
## Total response variance: 0.1044382
## Analysis based on 2475 observations
##
## 5 Regressors:
## PM10 poly(HORA_J, 4).1 poly(HORA_J, 4).2 poly(HORA_J, 4).3 poly(HORA_J, 4).4
```

```

## Proportion of variance explained by model: 80.99%
## Metrics are normalized to sum to 100% (rela=TRUE).
##
## Relative importance metrics:
##
##                               lmg
## PM10                          0.207400381
## poly(HORA_J, 4).1 0.563582127
## poly(HORA_J, 4).2 0.220309756
## poly(HORA_J, 4).3 0.003444403
## poly(HORA_J, 4).4 0.005263332
##
## Average coefficients for different model sizes:
##
##                               1X          2Xs          3Xs          4Xs          5Xs
## PM10          -0.02525434 -0.0204066 -0.01509727 -0.009319526 -0.003066474
## poly(HORA_J, 4).1 12.44459603 11.9545268 11.67384181 11.604619994 11.748964165
## poly(HORA_J, 4).2 -7.19271544 -6.7865100 -6.61285061 -6.673606171 -6.970660481
## poly(HORA_J, 4).3 -0.75475557 -0.8523291 -0.89995022 -0.886846436 -0.801916779
## poly(HORA_J, 4).4 1.13409487 1.0247674 0.97166966 0.986439166 1.080816688

```

```

modelpolV1 <- lm(SQM3_V ~ PM10 + poly(HORA_J, 2), data = PM10b)
summary(modelpolV1)

```

4.3.1.3. Variable respuesta: SQM con filtro V

```

##
## Call:
## lm(formula = SQM3_V ~ PM10 + poly(HORA_J, 2), data = PM10b)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.46847 -0.07760 -0.00189  0.06978  0.39338
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   18.3831129  0.0067902 2707.32 <2e-16 ***
## PM10          -0.0115962  0.0004108  -28.23 <2e-16 ***
## poly(HORA_J, 2)1  5.7266353  0.1525564   37.54 <2e-16 ***
## poly(HORA_J, 2)2 -3.4590727  0.1243961  -27.81 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1208 on 2471 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7349, Adjusted R-squared:  0.7346
## F-statistic: 2284 on 3 and 2471 DF, p-value: < 2.2e-16

```

```
vif(modelpolV1)
```

```

##              GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
## PM10          1.655869  1          1.286806
## poly(HORA_J, 2) 1.655869  2          1.134375

```

```
rsq.partial(modelpolV1)
```

```
## $adjustment
## [1] FALSE
##
## $variable
## [1] "PM10"          "poly(HORA_J, 2)"
##
## $partial.rsq
## [1] 0.2438531 0.4370407
calc.relimp(modelpolV1, type = c("lmg"), rela = TRUE)
```

```
## Response variable: SQM3_V
## Total response variance: 0.05497169
## Analysis based on 2475 observations
##
## 3 Regressors:
## PM10 poly(HORA_J, 2).1 poly(HORA_J, 2).2
## Proportion of variance explained by model: 73.49%
## Metrics are normalized to sum to 100% (rela=TRUE).
##
## Relative importance metrics:
##
##                lmg
## PM10            0.4117307
## poly(HORA_J, 2).1 0.4458135
## poly(HORA_J, 2).2 0.1424558
##
## Average coefficients for different model sizes:
##
##                1X        2Xs        3Xs
## PM10            -0.02242007 -0.01767157 -0.0115962
## poly(HORA_J, 2).1 8.35724103 6.73211491 5.7266353
## poly(HORA_J, 2).2 -4.29879711 -3.53789404 -3.4590727
```

```
modelpolBV1 <- lm(B_V ~ PM10 + poly(HORA_J, 4), data = PM10b)
summary(modelpolBV1)
```

4.3.1.4. Variable respuesta: índice de color B-V

```
##
## Call:
## lm(formula = B_V ~ PM10 + poly(HORA_J, 4), data = PM10b)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.28488 -0.05791 -0.00174  0.06410  0.33015
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  1.1909677  0.0049935  238.502 < 2e-16 ***
## PM10         0.0084693  0.0003022   28.024 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 4)1 6.0086237  0.1120164   53.641 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 4)2 -3.5072129  0.0912491  -38.436 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 4)3 -0.4899782  0.0887077   -5.524 3.67e-08 ***
```

```

## poly(HORA_J, 4)4 0.5040590 0.0887414 5.680 1.50e-08 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.08859 on 2469 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.6211, Adjusted R-squared: 0.6203
## F-statistic: 809.3 on 5 and 2469 DF, p-value: < 2.2e-16
vif(modelpolBV1)

##          GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
## PM10      1.666245 1      1.290831
## poly(HORA_J, 4) 1.666245 4      1.065902
rsq.partial(modelpolBV1)

## $adjustment
## [1] FALSE
##
## $variable
## [1] "PM10"          "poly(HORA_J, 4)"
##
## $partial.rsq
## [1] 0.2413211 0.6123496
calc.relimp(modelpolBV1, type = c("lmg"), rela = TRUE)

## Response variable: B_V
## Total response variance: 0.02066759
## Analysis based on 2475 observations
##
## 5 Regressors:
## PM10 poly(HORA_J, 4).1 poly(HORA_J, 4).2 poly(HORA_J, 4).3 poly(HORA_J, 4).4
## Proportion of variance explained by model: 62.11%
## Metrics are normalized to sum to 100% (rela=TRUE).
##
## Relative importance metrics:
##
##          lmg
## PM10      0.09387760
## poly(HORA_J, 4).1 0.59722076
## poly(HORA_J, 4).2 0.29289012
## poly(HORA_J, 4).3 0.01092869
## poly(HORA_J, 4).4 0.00508283
##
## Average coefficients for different model sizes:
##
##          1X          2Xs          3Xs          4Xs
## PM10      -0.002834274 -0.0003596764 0.002346961 0.005288866
## poly(HORA_J, 4).1 4.087354995 4.4098488458 4.836911988 5.369511294
## poly(HORA_J, 4).2 -2.893918333 -2.8681644495 -2.961265506 -3.174015574
## poly(HORA_J, 4).3 -0.620233008 -0.6314051658 -0.617069502 -0.571792241
## poly(HORA_J, 4).4 0.356909736 0.3447613057 0.361322969 0.412454541
##
##          5Xs
## PM10      0.008469309
## poly(HORA_J, 4).1 6.008623707

```

```
## poly(HORA_J, 4).2 -3.507212914
## poly(HORA_J, 4).3 -0.489978246
## poly(HORA_J, 4).4 0.504058980
```

4.3.2. Brillo del cielo y hora de medida como variables explicativas

```
modelpolNF2 <- lm(PM10 ~ SQM1_NF + HORA_J, data = PM10b)
summary(modelpolNF2)
```

4.3.2.1. SQM sin filtro

```
##
## Call:
## lm(formula = PM10 ~ SQM1_NF + HORA_J, data = PM10b)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -15.3084  -3.7689  -0.4917   3.3551  19.7599
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  405.464      11.305  35.865 < 2e-16 ***
## SQM1_NF      -20.897       0.642 -32.548 < 2e-16 ***
## HORA_J        -6.999       1.488  -4.703 2.7e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 5.096 on 2472 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5516, Adjusted R-squared:  0.5513
## F-statistic: 1521 on 2 and 2472 DF, p-value: < 2.2e-16
```

```
vif(modelpolNF2)
```

```
## SQM1_NF HORA_J
## 2.31735 2.31735
```

```
rsq.partial(modelpolNF2)
```

```
## $adjustment
## [1] FALSE
##
## $variable
## [1] "SQM1_NF" "HORA_J"
##
## $partial.rsq
## [1] 0.299989522 0.008868508
```

```
calc.relimp(modelpolNF2, type = c("lmg"), rela = TRUE)
```

```
## Response variable: PM10
## Total response variance: 57.86696
## Analysis based on 2475 observations
##
## 2 Regressors:
## SQM1_NF HORA_J
## Proportion of variance explained by model: 55.16%
```

```
## Metrics are normalized to sum to 100% (rela=TRUE).
##
## Relative importance metrics:
##
##           lmg
## SQM1_NF 0.6705387
## HORA_J  0.3294613
##
## Average coefficients for different model sizes:
##
##           1X           2Xs
## SQM1_NF -23.1732 -20.896584
## HORA_J  -43.5191  -6.999001
```

```
modelpolB2 <- lm(PM10 ~ poly(SQM2_B, 2) + HORA_J, data = PM10b)
summary(modelpolB2)
```

4.3.2.2. SQM con filtro B

```
##
## Call:
## lm(formula = PM10 ~ poly(SQM2_B, 2) + HORA_J, data = PM10b)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -16.770  -4.252  -0.767   3.948  22.555
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    29.4122    0.9215   31.92 <2e-16 ***
## poly(SQM2_B, 2)1 -115.5873    9.2090  -12.55 <2e-16 ***
## poly(SQM2_B, 2)2  49.8138    5.8464    8.52 <2e-16 ***
## HORA_J         -27.0930    1.7720  -15.29 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 5.802 on 2471 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.4189, Adjusted R-squared:  0.4182
## F-statistic: 593.8 on 3 and 2471 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
vif(modelpolB2)
```

```
##              GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
## poly(SQM2_B, 2) 2.534179 2      1.261709
## HORA_J         2.534179 1      1.591911
```

```
rsq.partial(modelpolB2)
```

```
## $adjustment
## [1] FALSE
##
## $variable
## [1] "poly(SQM2_B, 2)" "HORA_J"
##
## $partial.rsq
```

```
## [1] 0.09280497 0.08642927
calc.relimp(modelpolB2, type = c("lmg"), rela = TRUE)
```

```
## Response variable: PM10
## Total response variance: 57.86696
## Analysis based on 2475 observations
##
## 3 Regressors:
## poly(SQM2_B, 2).1 poly(SQM2_B, 2).2 HORA_J
## Proportion of variance explained by model: 41.89%
## Metrics are normalized to sum to 100% (rela=TRUE).
##
## Relative importance metrics:
##
##                               lmg
## poly(SQM2_B, 2).1 0.46813064
## poly(SQM2_B, 2).2 0.03508675
## HORA_J              0.49678261
##
## Average coefficients for different model sizes:
##
##                               1X          2Xs          3Xs
## poly(SQM2_B, 2).1 -224.92451 -173.98877 -115.58729
## poly(SQM2_B, 2).2  38.86111  47.82851  49.81381
## HORA_J              -43.51910 -34.80356 -27.09297
```

```
modelpolV2 <- lm(PM10 ~ poly(SQM3_V, 2) + HORA_J, data = PM10b)
summary(modelpolV2)
```

4.3.2.3. SQM con filtro V

```
##
## Call:
## lm(formula = PM10 ~ poly(SQM3_V, 2) + HORA_J, data = PM10b)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -15.3209  -3.7974  -0.5298   3.3065  20.4976
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    21.3836    0.7371  29.011 < 2e-16 ***
## poly(SQM3_V, 2)1 -232.1655    7.3732 -31.488 < 2e-16 ***
## poly(SQM3_V, 2)2  17.1800    5.1438   3.340 0.00085 ***
## HORA_J         -11.5287    1.4148  -8.148 5.79e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 5.141 on 2471 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5438, Adjusted R-squared:  0.5432
## F-statistic: 981.8 on 3 and 2471 DF, p-value: < 2.2e-16
vif(modelpolV2)
```

```
##                GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
## poly(SQM3_V, 2) 2.057795 2      1.197707
## HORA_J         2.057795 1      1.434501
```

```
rsq.partial(modelpolV2)
```

```
## $adjustment
## [1] FALSE
##
## $variable
## [1] "poly(SQM3_V, 2)" "HORA_J"
##
## $partial.rsq
## [1] 0.28776522 0.02616738
```

```
calc.relimp(modelpolV2, type = c("lmg"), rela = TRUE)
```

```
## Response variable: PM10
## Total response variance: 57.86696
## Analysis based on 2475 observations
##
## 3 Regressors:
## poly(SQM3_V, 2).1 poly(SQM3_V, 2).2 HORA_J
## Proportion of variance explained by model: 54.38%
## Metrics are normalized to sum to 100% (rela=TRUE).
##
## Relative importance metrics:
##
##                lmg
## poly(SQM3_V, 2).1 0.654600496
## poly(SQM3_V, 2).2 0.003852544
## HORA_J            0.341546960
##
## Average coefficients for different model sizes:
##
##                1X        2Xs        3Xs
## poly(SQM3_V, 2).1 -275.23130 -253.41892 -232.16549
## poly(SQM3_V, 2).2  18.50714  16.00549  17.17997
## HORA_J            -43.51910 -27.57009 -11.52866
```

```
modelpolBV2 <- lm(PM10 ~ poly(B_V, 2) + poly(HORA_J, 4), data = PM10b)
summary(modelpolBV2)
```

4.3.2.4. Índice de color B-V

```
##
## Call:
## lm(formula = PM10 ~ poly(B_V, 2) + poly(HORA_J, 4), data = PM10b)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -19.8877  -3.1007  -0.0494   2.9541  23.2108
##
## Coefficients:
##                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
```

```
## (Intercept)      15.4368      0.1013 152.439 < 2e-16 ***
## poly(B_V, 2)1    181.4426      7.4681  24.296 < 2e-16 ***
## poly(B_V, 2)2     59.1375      5.9032  10.018 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 4)1 -316.6346      7.0054 -45.199 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 4)2  133.9164      6.1708  21.702 < 2e-16 ***
## poly(HORA_J, 4)3   19.4710      5.3575   3.634 0.000284 ***
## poly(HORA_J, 4)4  -26.2682      5.0520  -5.200 2.16e-07 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 5.038 on 2468 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5625, Adjusted R-squared:  0.5614
## F-statistic: 528.8 on 6 and 2468 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
vif(modelpolBV2)
```

```
##                GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
## poly(B_V, 2)    2.749008  2      1.287639
## poly(HORA_J, 4) 2.749008  4      1.134742
```

```
rsq.partial(modelpolBV2)
```

```
## $adjustment
## [1] FALSE
##
## $variable
## [1] "poly(B_V, 2)" "poly(HORA_J, 4)"
##
## $partial.rsq
## [1] 0.2709664 0.4603348
```

```
calc.relimp(modelpolBV2, type = c("lmg"), rela = TRUE)
```

```
## Response variable: PM10
## Total response variance: 57.86696
## Analysis based on 2475 observations
##
## 6 Regressors:
## poly(B_V, 2).1 poly(B_V, 2).2 poly(HORA_J, 4).1 poly(HORA_J, 4).2 poly(HORA_J, 4).3 poly(HORA_J, 4).4
## Proportion of variance explained by model: 56.25%
## Metrics are normalized to sum to 100% (rela=TRUE).
##
## Relative importance metrics:
##
##                lmg
## poly(B_V, 2).1    0.097338791
## poly(B_V, 2).2    0.180025024
## poly(HORA_J, 4).1 0.627101761
## poly(HORA_J, 4).2 0.085330072
## poly(HORA_J, 4).3 0.005225674
## poly(HORA_J, 4).4 0.004978678
##
## Average coefficients for different model sizes:
##
##                1X          2Xs          3Xs          4Xs          5Xs
## poly(B_V, 2).1   -56.74497  -19.155958   22.595158   69.53639  122.36996
```

```
## poly(B_V, 2).2      154.51311  145.763977  135.152537  119.52822  95.44278
## poly(HORA_J, 4).1 -226.85071 -234.191836 -246.180904 -263.57318 -286.93627
## poly(HORA_J, 4).2   72.41377   63.874377   64.841858   76.41140   99.31736
## poly(HORA_J, 4).3  -15.37962   -5.601292    3.819776   12.90489   19.56125
## poly(HORA_J, 4).4 -17.37441  -16.730308  -17.038473  -18.50990  -21.47059
##
##          6Xs
## poly(B_V, 2).1      181.44263
## poly(B_V, 2).2       59.13753
## poly(HORA_J, 4).1 -316.63461
## poly(HORA_J, 4).2  133.91643
## poly(HORA_J, 4).3   19.47098
## poly(HORA_J, 4).4  -26.26823
```

4.4. Validación de los mejores modelos

4.4.1. Variable respuesta: brillo medido con SQM sin filtro añadido

```
set.seed(123)
modelpolNF1_CV <- train(SQM1_NF ~ PM10 + poly(HORA_J, 2),
                       data = PM10b, method = "lm",
                       trControl = trainControl(method = "cv"))
modelpolNF1_CV

## Linear Regression
##
## 2475 samples
##    2 predictor
##
## No pre-processing
## Resampling: Cross-Validated (10 fold)
## Summary of sample sizes: 2228, 2227, 2227, 2227, 2227, 2228, ...
## Resampling results:
##
##   RMSE      Rsquared  MAE
##  0.1131691  0.784169  0.08822854
##
## Tuning parameter 'intercept' was held constant at a value of TRUE
modelpolNF1_CV$results$RMSE/mean(PM10b$SQM1_NF)

## [1] 0.006119938
```

Tenemos un error cuadrático medio (*RMSE*) de 0.11 *mag/arcsec*² y un error medio absoluto (*MAE*) de 0.09 *mag/arcsec*². La tasa de error de predicción es de un 0.6%.

4.4.2. Variable respuesta: brillo medido con SQM con filtro B

```
set.seed(123)
modelpolB1_CV <- train(SQM2_B ~ PM10 + poly(HORA_J, 4),
                      data = PM10b, method = "lm",
                      trControl = trainControl(method = "cv"))
modelpolB1_CV

## Linear Regression
##
## 2475 samples
```

```
##    2 predictor
##
## No pre-processing
## Resampling: Cross-Validated (10 fold)
## Summary of sample sizes: 2227, 2227, 2228, 2227, 2227, 2229, ...
## Resampling results:
##
##   RMSE      Rsquared   MAE
##  0.141164  0.8091174  0.1101706
##
## Tuning parameter 'intercept' was held constant at a value of TRUE
```

```
modelpolB1_CV$results$RMSE/mean(PM10b$SQM2_B)
```

```
## [1] 0.007229608
```

El error cuadrático medio (*RMSE*) de 0.14 *mag/arcsec*² y un error medio absoluto (*MAE*) de 0.11 *mag/arcsec*². La tasa de error de predicción es de un 0.7%.

4.4.3. Concentración de partículas PM10 como variable respuesta y brillo del cielo con SQM sin filtro añadido y hora como variables predictoras

```
set.seed(123)
modelpolNF2_CV <- train(PM10 ~ SQM1_NF + HORA_J,
                        data = PM10b, method = "lm",
                        trControl = trainControl(method = "cv"))
modelpolNF2_CV
```

```
## Linear Regression
##
## 2475 samples
##    2 predictor
##
## No pre-processing
## Resampling: Cross-Validated (10 fold)
## Summary of sample sizes: 2228, 2227, 2228, 2228, 2227, 2228, ...
## Resampling results:
##
##   RMSE      Rsquared   MAE
##  5.093822  0.5524743  4.114626
##
## Tuning parameter 'intercept' was held constant at a value of TRUE
```

```
modelpolNF2_CV$results$RMSE/mean(PM10b$PM10)
```

```
## [1] 0.3299798
```

El error cuadrático medio (*RMSE*) es de 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y el error medio absoluto (*MAE*) es de 4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. La tasa de error de predicción es considerablemente mayor que en los modelos anteriores: de un 33%.

4.4.4. Concentración de partículas PM10 como variable respuesta e índice de color B-V y hora como variables predictoras

```
set.seed(123)
modelpolBV_CV <- train(PM10 ~ poly(B_V, 2) + poly(HORA_J, 4),
                      data = PM10b, method = "lm",
```

```

trControl = trainControl(method = "cv")
modelpolBV_CV

## Linear Regression
##
## 2475 samples
## 2 predictor
##
## No pre-processing
## Resampling: Cross-Validated (10 fold)
## Summary of sample sizes: 2228, 2227, 2228, 2228, 2227, 2228, ...
## Resampling results:
##
## RMSE      Rsquared   MAE
## 5.047844  0.5616763  3.87488
##
## Tuning parameter 'intercept' was held constant at a value of TRUE
modelpolBV_CV$results$RMSE/mean(PM10b$PM10)

```

```
## [1] 0.3270013
```

Al igual que el modelo anterior, el error cuadrático medio (*RMSE*) es de $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y el error medio absoluto (*MAE*) es de $4 \mu\text{g}/\text{m}^3$. La tasa de error de predicción es de un 33%.

5. Estudio comparativo de las variables bajo diferentes escenarios

5.1. Comparativa entre los escenarios de restricciones a la movilidad

5.1.1. Brillo del cielo medido con SQM sin filtro añadido

Para la variable considerada, agrupada según la franja nocturna y el escenario de restricciones, los valores medios y la desviación estándar por franja horaria y escenario son:

```

PM10b$Restricciones_COVID <- as.factor(PM10b$Restricciones_COVID)
PM10b$Mitad_noche <- as.factor(PM10b$Mitad_noche)
PM10b$Polvo_sahariano <- as.factor(PM10b$Polvo_sahariano)
PM10b %>% group_by(Mitad_noche, Restricciones_COVID) %>%
  get_summary_stats(SQM1_NF, type = "mean_sd")

```

```

## # A tibble: 12 x 6
##   Restricciones_COVID      Mitad_noche      variable      n  mean  sd
##   <fct>                  <fct>          <chr>    <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Cierre perimetral (con t.q~ Antes de las 00:00 UT SQM1_NF    177  18.2 0.203
## 2 Confinamiento          Antes de las 00:00 UT SQM1_NF     79  18.5 0.158
## 3 Desescalada            Antes de las 00:00 UT SQM1_NF    149  18.5 0.108
## 4 PreCOVID-19           Antes de las 00:00 UT SQM1_NF    242  18.2 0.232
## 5 Restricciones mínimas  Antes de las 00:00 UT SQM1_NF    344  18.4 0.193
## 6 Toque de queda        Antes de las 00:00 UT SQM1_NF     92  18.1 0.243
## 7 Cierre perimetral (con t.q~ Después de las 00:00 ~ SQM1_NF    201  18.6 0.08
## 8 Confinamiento          Después de las 00:00 ~ SQM1_NF    139  18.7 0.108
## 9 Desescalada            Después de las 00:00 ~ SQM1_NF    177  18.7 0.069
## 10 PreCOVID-19           Después de las 00:00 ~ SQM1_NF    300  18.6 0.094
## 11 Restricciones mínimas  Después de las 00:00 ~ SQM1_NF    468  18.6 0.15
## 12 Toque de queda        Después de las 00:00 ~ SQM1_NF    107  18.6 0.077

```

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche, Restricciones_COVID) %>% shapiro_test(SQM1_NF)
```

Prueba de normalidad

```
## # A tibble: 12 x 5
##   Restricciones_COVID   Mitad_noche   variable statistic      p
##   <fct>                <fct>         <chr>      <dbl>    <dbl>
## 1 Cierre perimetral (con t.~ Antes de las 00:00 ~ SQM1_NF    0.950  6.78e-6
## 2 Confinamiento        Antes de las 00:00 ~ SQM1_NF    0.973  9.65e-2
## 3 Desescalada          Antes de las 00:00 ~ SQM1_NF    0.985  1.17e-1
## 4 PreCOVID-19          Antes de las 00:00 ~ SQM1_NF    0.972  1.14e-4
## 5 Restricciones mínimas Antes de las 00:00 ~ SQM1_NF    0.987  3.55e-3
## 6 Toque de queda       Antes de las 00:00 ~ SQM1_NF    0.959  5.47e-3
## 7 Cierre perimetral (con t.~ Después de las 00:00~ SQM1_NF    0.973  6.12e-4
## 8 Confinamiento        Después de las 00:00~ SQM1_NF    0.923  8.22e-7
## 9 Desescalada          Después de las 00:00~ SQM1_NF    0.961  7.92e-5
## 10 PreCOVID-19         Después de las 00:00~ SQM1_NF    0.961  3.42e-7
## 11 Restricciones mínimas Después de las 00:00~ SQM1_NF    0.977  1.00e-6
## 12 Toque de queda      Después de las 00:00~ SQM1_NF    0.943  1.83e-4
```

Tanto con el test Shapiro como en los gráficos se puede ver que los datos de la franja previa a la medianoche en los escenarios de confinamiento domiciliario y desescalada se ajustan a una distribución normal, mientras que el resto lo hace en menor medida.

```
PM10b %>% levene_test(SQM1_NF ~ Mitad_noche*Restricciones_COVID)
```

Homogeneidad de varianza

```
## # A tibble: 1 x 4
##   df1 df2 statistic      p
##   <int> <int> <dbl> <dbl>
## 1    11  2463  74.6 4.23e-145
```

```
box_m(PM10b[, "SQM1_NF", drop = FALSE], PM10b$Restricciones_COVID)
```

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
## 1    321. 3.51e-67      5 Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matri~
```

No se cumple la condición de homogeneidad de varianza ni de covarianza.

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche, Restricciones_COVID) %>%
  identify_outliers(SQM1_NF)
```

Presencia de valores atípicos

```
## # A tibble: 4 x 11
##   Restricciones_C~ Mitad_noche FECHA_HORA      PM10 SQM1_NF SQM2_B SQM3_V
##   <fct>            <fct>         <dtm>      <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Confinamiento    Antes de l~ 2020-04-23 22:40:00    20  18.1  19.2  17.8
## 2 Confinamiento    Después de~ 2020-05-01 02:00:00     7  18.3  19.3  18.1
## 3 Confinamiento    Después de~ 2020-05-01 02:10:00     6  18.4  19.4  18.1
## 4 Confinamiento    Después de~ 2020-05-01 03:00:00     6  18.4  19.5  18.2
```

```
## # ... with 4 more variables: B_V <dbl>, Polvo_sahariano <fct>,
## #   is.outlier <lgl>, is.extreme <lgl>
```

Hay un total de 4 valores que se pueden considerar atípicos, pero ninguno extremo.

Ajuste Las distintas muestras tomadas en diferentes escenarios se pueden considerar independientes, no así las tomadas en diferentes horas de la noche que consideraremos relacionadas. Primero compararemos los seis escenarios de restricciones a la movilidad, y para ello, al ser datos heterocedásticos, aplicaremos un ANOVA con corrección de Welch, separando previamente las medidas entre las dos franjas horarias.

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>%
  welch_anova_test(SQM1_NF ~ Restricciones_COVID)
```

```
## # A tibble: 2 x 8
##   Mitad_noche .y.      n statistic  DFn  DFd      p method
## * <fct>      <chr> <int>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
## 1 Antes de las 00:00 UT SQM1_NF 1083    141.    5  358. 3.78e-82 Welch ANO~
## 2 Después de las 00:00 ~ SQM1_NF 1392    51.1    5  495. 1.17e-42 Welch ANO~
```

```
ajuste01 <- PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>%
  pairwise_t_test(SQM1_NF ~ Restricciones_COVID,
                  p.adjust.method = "bonferroni", pool.sd=FALSE)
ajuste01
```

```
## # A tibble: 30 x 11
##   Mitad_noche .y. group1 group2  n1  n2 statistic  df      p    p.adj
## * <fct>      <chr> <chr> <chr> <int> <int>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Antes de l~ SQM1~ Cierr~ Confi~ 177  79    -9.41  190. 1.63e-17 2.45e-16
## 2 Antes de l~ SQM1~ Cierr~ Deses~ 177 149   -15.9  277. 6.04e-41 9.06e-40
## 3 Antes de l~ SQM1~ Cierr~ PreCO~ 177 242    4.32  404. 2.01e- 5 3.02e- 4
## 4 Antes de l~ SQM1~ Cierr~ Restr~ 177 344   -6.31  340. 8.75e-10 1.31e- 8
## 5 Antes de l~ SQM1~ Cierr~ Toque~ 177  92    4.06  158. 7.55e- 5 1 e- 3
## 6 Antes de l~ SQM1~ Confi~ Deses~  79 149   -3.04  118. 3 e- 3 4.4 e- 2
## 7 Antes de l~ SQM1~ Confi~ PreCO~  79 242   13.5  195. 1.08e-29 1.62e-28
## 8 Antes de l~ SQM1~ Confi~ Restr~  79 344    5.05  137. 1.38e- 6 2.07e- 5
## 9 Antes de l~ SQM1~ Confi~ Toque~  79  92   11.0  158. 2.97e-21 4.46e-20
## 10 Antes de l~ SQM1~ Deses~ PreCO~ 149 242   21.5  367. 6.55e-67 9.83e-66
## # ... with 20 more rows, and 1 more variable: p.adj.signif <chr>
```

Franja horaria previa a las 00:00 UT

```
ggbetweenstats(x = Restricciones_COVID, y = SQM1_NF, data = PM10bAM,
               p.adjust.method = "none", bf.message = FALSE,
               var.equal = FALSE, ggsignif.args = list(textsize = 2,
                                                       tip_length = 0.01))
```

$F_{\text{Welch}}(5,357.78) = 140.54, p = 3.78e-82, \hat{\omega}_p^2 = 0.66, \text{CI}_{95\%} [0.60, 0.70], n_{\text{obs}} = 1,083$

Franja horaria posterior a las 00:00 UT

```
ggbetweenstats(x = Restricciones_COVID, y = SQM1_NF, data = PM10bPM,
  p.adjust.method = "none", bf.message = FALSE, var.equal = FALSE,
  ggsignif.args = list(textsize = 2, tip_length = 0.01))
```

$F_{\text{Welch}}(5,494.97) = 51.06, p = 1.17e-42, \hat{\omega}_p^2 = 0.33, CI_{95\%} [0.27, 0.39], n_{\text{obs}} = 1,392$

Pairwise test: **Games–Howell test**; Comparisons shown: **only significant**

Del test de Welch y del posterior análisis del p-valor con el ajuste de Bonferroni se puede comprobar que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los valores tomados antes de las 00:00 entre el periodo preCOVID y el periodo navideño con toque de queda. Tampoco después de las 00:00 entre los escenarios preCOVID, toque de queda y restricciones mínimas. Las diferencias en las medias son también poco significativas entre los escenarios de confinamiento domiciliario y "desescalada (antes y después de las 00:00). Por otro lado las diferencias más significativas (estadísticamente) tienen lugar entre los escenarios desescalada y confinamiento frente al resto. Resulta llamativo también que el escenario de restricciones mínimas presente una diferencia muy significativa frente al periodo de toque de queda.

5.1.2. Brillo del cielo medido con SQM con filtro B

Repetimos el mismo proceso que en punto anterior.

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche, Restricciones_COVID) %>%
  get_summary_stats(SQM2_B, type = "mean_sd")
```

```
## # A tibble: 12 x 6
##   Restricciones_COVID      Mitad_noche      variable      n  mean  sd
##   <fct>                  <fct>          <chr>      <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Cierre perimetral (con t.q~ Antes de las 00:00 UT SQM2_B      177  19.2 0.254
## 2 Confinamiento          Antes de las 00:00 UT SQM2_B       79  19.4 0.167
## 3 Desescalada            Antes de las 00:00 UT SQM2_B     149  19.6 0.122
## 4 PreCOVID-19           Antes de las 00:00 UT SQM2_B     242  19.0 0.277
## 5 Restricciones mínimas  Antes de las 00:00 UT SQM2_B     344  19.4 0.223
## 6 Toque de queda        Antes de las 00:00 UT SQM2_B      92  19.0 0.314
## 7 Cierre perimetral (con t.q~ Después de las 00:00 ~ SQM2_B     201  19.7 0.067
## 8 Confinamiento         Después de las 00:00 ~ SQM2_B     139  19.8 0.084
```

```
## 9 Desescalada Después de las 00:00 ~ SQM2_B 177 19.8 0.042
## 10 PreCOVID-19 Después de las 00:00 ~ SQM2_B 300 19.6 0.082
## 11 Restricciones mínimas Después de las 00:00 ~ SQM2_B 468 19.8 0.106
## 12 Toque de queda Después de las 00:00 ~ SQM2_B 107 19.6 0.071
```

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche, Restricciones_COVID) %>% shapiro_test(SQM2_B)
```

Prueba de normalidad

```
## # A tibble: 12 x 5
##   Restricciones_COVID Mitad_noche variable statistic      p
##   <fct>                <fct>          <chr>      <dbl>  <dbl>
## 1 Cierre perimetral (con t.q~ Antes de las 00:00 UT SQM2_B 0.949 5.75e- 6
## 2 Confinamiento        Antes de las 00:00 UT SQM2_B 0.960 1.40e- 2
## 3 Desescalada          Antes de las 00:00 UT SQM2_B 0.939 4.60e- 6
## 4 PreCOVID-19          Antes de las 00:00 UT SQM2_B 0.961 4.21e- 6
## 5 Restricciones mínimas Antes de las 00:00 UT SQM2_B 0.970 1.38e- 6
## 6 Toque de queda       Antes de las 00:00 UT SQM2_B 0.939 3.34e- 4
## 7 Cierre perimetral (con t.q~ Después de las 00:00~ SQM2_B 0.975 1.07e- 3
## 8 Confinamiento        Después de las 00:00~ SQM2_B 0.746 3.24e-14
## 9 Desescalada          Después de las 00:00~ SQM2_B 0.909 5.12e- 9
## 10 PreCOVID-19         Después de las 00:00~ SQM2_B 0.937 5.47e-10
## 11 Restricciones mínimas Después de las 00:00~ SQM2_B 0.920 4.68e-15
## 12 Toque de queda      Después de las 00:00~ SQM2_B 0.905 1.28e- 6
```

Los datos no se ajustan a una distribución normal. Los más próximos son para el escenario de confinamiento domiciliario antes de las 00:00 y cierre perimetral después de las 00:00.

```
PM10b %>% levene_test(SQM2_B ~ Mitad_noche*Restricciones_COVID)
```

Homogeneidad de varianza

```
## # A tibble: 1 x 4
##   df1 df2 statistic      p
##   <int> <int> <dbl> <dbl>
## 1 11 2463 136. 2.08e-244
```

```
box_m(PM10b[, "SQM2_B", drop = FALSE], PM10b$Restricciones_COVID)
```

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
## 1 376. 4.76e-79 5 Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matri-
```

No se cumple la condición de homogeneidad de varianza ni de covarianza.

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche, Restricciones_COVID) %>%
  identify_outliers(SQM2_B)
```

Presencia de valores atípicos

```
## # A tibble: 116 x 11
##   Restricciones_C~ Mitad_noche FECHA_HORA PM10 SQM1_NF SQM2_B SQM3_V
##   <fct> <fct> <dtm> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Restricciones m~ Antes de l~ 2020-10-14 21:00:00 19 17.9 18.7 17.7
```

```
## 2 Restricciones m~ Antes de l~ 2020-10-14 21:10:00 31 17.9 18.7 17.7
## 3 Restricciones m~ Antes de l~ 2020-10-14 21:20:00 26 18.0 18.7 17.7
## 4 Restricciones m~ Antes de l~ 2020-10-14 21:30:00 22 18.0 18.8 17.8
## 5 Restricciones m~ Antes de l~ 2020-10-14 21:40:00 23 18.0 18.8 17.8
## 6 Restricciones m~ Antes de l~ 2020-10-14 21:50:00 21 18.0 18.8 17.8
## 7 Restricciones m~ Antes de l~ 2020-10-14 22:00:00 46 18.0 18.8 17.8
## 8 Cierre perimetr~ Después de~ 2021-02-14 01:00:00 20 18.5 19.5 18.2
## 9 Cierre perimetr~ Después de~ 2021-02-14 01:10:00 22 18.5 19.5 18.2
## 10 Cierre perimetr~ Después de~ 2021-02-14 01:20:00 21 18.5 19.6 18.2
## # ... with 106 more rows, and 4 more variables: B_V <dbl>,
## # Polvo_sahariano <fct>, is.outlier <lgl>, is.extreme <lgl>
```

Hay un total de 116 valores que se pueden considerar atípicos, 7 de ellos extremos.

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>%
  welch_anova_test(SQM2_B ~ Restricciones_COVID)
```

Ajuste

```
## # A tibble: 2 x 8
##   Mitad_noche .y. n statistic DFn DFd p method
## * <fct> <chr> <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
## 1 Antes de las 00:00 UT SQM2_B 1083 213. 5 359. 5.63e-105 Welch ANO~
## 2 Después de las 00:00 ~ SQM2_B 1392 353. 5 489. 1.37e-159 Welch ANO~
```

```
ajuste02 <- PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>%
  pairwise_t_test(SQM2_B ~ Restricciones_COVID,
    p.adjust.method = "bonferroni", pool.sd=FALSE)
ajuste02
```

```
## # A tibble: 30 x 11
##   Mitad_noche .y. group1 group2 n1 n2 statistic df p p.adj
## * <fct> <chr> <chr> <chr> <int> <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Antes de l~ SQM2~ Cierr~ Confi~ 177 79 -8.86 219. 2.83e-16 4.24e-15
## 2 Antes de l~ SQM2~ Cierr~ Deses~ 177 149 -17.1 262. 1.87e-44 2.81e-43
## 3 Antes de l~ SQM2~ Cierr~ PreCO~ 177 242 7.60 396. 2.17e-13 3.26e-12
## 4 Antes de l~ SQM2~ Cierr~ Restr~ 177 344 -10.7 317. 5.03e-23 7.54e-22
## 5 Antes de l~ SQM2~ Cierr~ Toque~ 177 92 5.67 154. 6.93e- 8 1.04e- 6
## 6 Antes de l~ SQM2~ Confi~ Deses~ 79 149 -6.18 124. 8.66e- 9 1.3 e- 7
## 7 Antes de l~ SQM2~ Confi~ PreCO~ 79 242 16.9 223. 1.14e-41 1.71e-40
## 8 Antes de l~ SQM2~ Confi~ Restr~ 79 344 -0.200 149. 8.41e- 1 1 e+ 0
## 9 Antes de l~ SQM2~ Confi~ Toque~ 79 92 12.0 143. 2.46e-23 3.69e-22
## 10 Antes de l~ SQM2~ Deses~ PreCO~ 149 242 27.8 359. 1.86e-91 2.79e-90
## # ... with 20 more rows, and 1 more variable: p.adj.signif <chr>
```

Franja horaria previa a las 00:00 UT

```
ggbetweenstats(x = Restricciones_COVID, y = SQM2_B, data = PM10bAM,
  p.adjust.method = "none", bf.message = FALSE,
  var.equal = FALSE, ggsignif.args = list(textsize = 2,
    tip_length = 0.01))
```

$F_{\text{Welch}}(5,359.20) = 212.56, p = 5.63\text{e-}105, \hat{\omega}_p^2 = 0.74, \text{CI}_{95\%} [0.70, 0.78], n_{\text{obs}} = 1,083$

Franja horaria posterior a las 00:00 UT

```
ggbetweenstats(x = Restricciones_COVID, y = SQM2_B, data = PM10bPM,
  p.adjust.method = "none", bf.message = FALSE,
  var.equal = FALSE, ggsignif.args = list(textsize = 2,
    tip_length = 0.01))
```


Del test de Welch y del posterior análisis del p-valor con el ajuste de Bonferroni se puede comprobar que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los valores con fitro B del escenario de confinamiento domiciliario respecto al de restricciones mínimas, así como tampoco las hay entre el periodo preCOVID y el de toque de queda. Las diferencias en las medias son también poco significativas entre los escenarios de confinamiento domiciliario y desescalada (después de las 00:00).

5.1.3. Brillo del cielo medido con SQM con filtro V

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche, Restricciones_COVID) %>%
  get_summary_stats(SQM3_V, type = "mean_sd")
```

```
## # A tibble: 12 x 6
##   Restricciones_COVID      Mitad_noche      variable      n  mean  sd
##   <fct>                  <fct>          <chr>      <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Cierre perimetral (con t.q~ Antes de las 00:00 UT SQM3_V      177  18.0 0.193
## 2 Confinamiento          Antes de las 00:00 UT SQM3_V       79  18.2 0.152
## 3 Desescalada            Antes de las 00:00 UT SQM3_V      149  18.3 0.105
## 4 PreCOVID-19           Antes de las 00:00 UT SQM3_V      242  17.9 0.223
## 5 Restricciones mínimas  Antes de las 00:00 UT SQM3_V      344  18.1 0.189
## 6 Toque de queda        Antes de las 00:00 UT SQM3_V       92  17.8 0.233
## 7 Cierre perimetral (con t.q~ Después de las 00:00 ~ SQM3_V      201  18.3 0.085
## 8 Confinamiento          Después de las 00:00 ~ SQM3_V      139  18.4 0.109
## 9 Desescalada            Después de las 00:00 ~ SQM3_V      177  18.4 0.071
## 10 PreCOVID-19           Después de las 00:00 ~ SQM3_V      300  18.3 0.1
## 11 Restricciones mínimas  Después de las 00:00 ~ SQM3_V      468  18.3 0.155
## 12 Toque de queda        Después de las 00:00 ~ SQM3_V      107  18.3 0.086
```

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche, Restricciones_COVID) %>% shapiro_test(SQM3_V)
```

Prueba de normalidad

```
## # A tibble: 12 x 5
##   Restricciones_COVID      Mitad_noche      variable statistic      p
##   <fct>                  <fct>          <chr>          <dbl>      <dbl>
## 1 Cierre perimetral (con t.~ Antes de las 00:00 ~ SQM3_V      0.947      3.39e-6
## 2 Confinamiento          Antes de las 00:00 ~ SQM3_V      0.961      1.71e-2
## 3 Desescalada            Antes de las 00:00 ~ SQM3_V      0.984      7.39e-2
## 4 PreCOVID-19            Antes de las 00:00 ~ SQM3_V      0.976      3.44e-4
## 5 Restricciones mínimas  Antes de las 00:00 ~ SQM3_V      0.983      4.72e-4
## 6 Toque de queda         Antes de las 00:00 ~ SQM3_V      0.971      3.64e-2
## 7 Cierre perimetral (con t.~ Después de las 00:00~ SQM3_V      0.972      4.95e-4
## 8 Confinamiento          Después de las 00:00~ SQM3_V      0.938      7.60e-6
## 9 Desescalada            Después de las 00:00~ SQM3_V      0.959      4.91e-5
## 10 PreCOVID-19           Después de las 00:00~ SQM3_V      0.959      1.61e-7
## 11 Restricciones mínimas  Después de las 00:00~ SQM3_V      0.972      7.90e-8
## 12 Toque de queda        Después de las 00:00~ SQM3_V      0.936      6.20e-5
```

En general se ajustan mejor a una distribución normal que los tomados con filtro B, aunque la única muestra que supera el test de Shapiro es la de desescalada antes de las 00:00.

```
PM10b %>% levene_test(SQM3_V ~ Mitad_noche*Restricciones_COVID)
```

Homogeneidad de varianza

```
## # A tibble: 1 x 4
##   df1 df2 statistic      p
##   <int> <int> <dbl> <dbl>
## 1 11 2463 59.7 4.89e-118
```

```
box_m(PM10b[, "SQM3_V", drop = FALSE], PM10b$Restricciones_COVID)
```

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
## 1 315. 4.96e-66 5 Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matri~
```

No se cumple la condición de homogeneidad de varianza ni de covarianza.

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche, Restricciones_COVID) %>%
  identify_outliers(SQM3_V)
```

Presencia de valores atípicos

```
## # A tibble: 5 x 11
##   Restricciones_C~ Mitad_noche FECHA_HORA      PM10 SQM1_NF SQM2_B SQM3_V
##   <fct>          <fct>          <dtm>          <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Confinamiento  Antes de l~ 2020-04-23 22:40:00 20 18.1 19.2 17.8
## 2 Confinamiento  Antes de l~ 2020-04-23 22:50:00 19 18.1 19.2 17.9
## 3 Confinamiento  Antes de l~ 2020-04-23 23:00:00 17 18.1 19.2 17.9
## 4 Confinamiento  Después de~ 2020-05-01 02:00:00 7 18.3 19.3 18.1
## 5 Confinamiento  Después de~ 2020-05-01 02:10:00 6 18.4 19.4 18.1
```

```
## # ... with 4 more variables: B_V <dbl>, Polvo_sahariano <fct>,
## #   is.outlier <lgl>, is.extreme <lgl>
```

Hay un total de 5 valores que se pueden considerar atípicos, ninguno de ellos extremo.

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>%
  welch_anova_test(SQM3_V ~ Restricciones_COVID)
```

Ajuste

```
## # A tibble: 2 x 8
##   Mitad_noche .y.      n statistic  DFn  DFd      p method
## * <fct>      <chr> <int>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
## 1 Antes de las 00:00 UT SQM3_V 1083    155.    5  358. 1.82e-87 Welch ANO~
## 2 Después de las 00:00 UT SQM3_V 1392    66.3    5  494. 6.36e-53 Welch ANO~
```

```
ajuste03 <- PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>%
  pairwise_t_test(SQM3_V ~ Restricciones_COVID,
                  p.adjust.method = "bonferroni", pool.sd=FALSE)
ajuste03
```

```
## # A tibble: 30 x 11
##   Mitad_noche .y.  group1 group2  n1  n2 statistic  df      p    p.adj
## * <fct>      <chr> <chr> <chr> <int> <int>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Antes de l~ SQM3~ Cierr~ Confi~ 177  79  -10.8  188. 2.01e-21 3.02e-20
## 2 Antes de l~ SQM3~ Cierr~ Deses~ 177 149  -16.9  281. 8.18e-45 1.23e-43
## 3 Antes de l~ SQM3~ Cierr~ PreCO~ 177 242   4.16  405. 3.86e- 5 5.79e- 4
## 4 Antes de l~ SQM3~ Cierr~ Restr~ 177 344  -7.24  349. 2.8 e-12 4.2 e-11
## 5 Antes de l~ SQM3~ Cierr~ Toque~ 177  92   4.52  157. 1.23e- 5 1.84e- 4
## 6 Antes de l~ SQM3~ Confi~ Deses~  79 149  -2.32  119. 2.2 e- 2 3.27e- 1
## 7 Antes de l~ SQM3~ Confi~ PreCO~  79 242  14.6  196. 2.75e-33 4.12e-32
## 8 Antes de l~ SQM3~ Confi~ Restr~  79 344   5.69  140. 7.12e- 8 1.07e- 6
## 9 Antes de l~ SQM3~ Confi~ Toque~  79  92  12.4  158. 3.34e-25 5.01e-24
## 10 Antes de l~ SQM3~ Deses~ PreCO~ 149 242  22.2  369. 9.66e-70 1.45e-68
## # ... with 20 more rows, and 1 more variable: p.adj.signif <chr>
```

Franja horaria previa a las 00:00 UT

```
ggbetweenstats(x = Restricciones_COVID, y = SQM3_V, data = PM10bAM,
               p.adjust.method = "none", bf.message = FALSE,
               var.equal = FALSE, ggsignif.args = list(textsize = 2,
               tip_length = 0.01))
```

$F_{\text{Welch}}(5,358.49) = 155.42, p = 1.82e-87, \hat{\omega}_p^2 = 0.68, \text{CI}_{95\%} [0.63, 0.72], n_{\text{obs}} = 1,083$

Franja horaria posterior a las 00:00 UT

```
ggbetweenstats(x = Restricciones_COVID, y = SQM3_V, data = PM10bPM,
  p.adjust.method = "none", bf.message = FALSE,
  var.equal = FALSE, ggsignif.args = list(textsize = 2,
    tip_length = 0.01))
```


Del test de Welch y del posterior análisis del p-valor con el ajuste de Bonferroni se puede comprobar que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los valores con fitro V del escenario de confinamiento domiciliario respecto a desescalada. Antes de las 00:00 tampoco hay diferencias entre el escenario preCOVID y el de toque de queda, así como después de las 00:00 entre el de restricciones mínimas con los cierres perimetrales y preCOVID.

5.1.4. Índice de color B-V

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche, Restricciones_COVID) %>%
  get_summary_stats(B_V, type = "mean_sd")
```

```
## # A tibble: 12 x 6
##   Restricciones_COVID      Mitad_noche      variable      n  mean  sd
##   <fct>                  <fct>          <chr>      <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Cierre perimetral (con t.q~ Antes de las 00:00 UT  B_V         177  1.22 0.099
## 2 Confinamiento          Antes de las 00:00 UT  B_V          79  1.21 0.106
## 3 Desescalada            Antes de las 00:00 UT  B_V         149  1.30 0.074
## 4 PreCOVID-19           Antes de las 00:00 UT  B_V         242  1.10 0.093
## 5 Restricciones mínimas  Antes de las 00:00 UT  B_V         344  1.33 0.116
## 6 Toque de queda        Antes de las 00:00 UT  B_V          92  1.13 0.106
## 7 Cierre perimetral (con t.q~ Después de las 00:00 ~ B_V         201  1.38 0.066
## 8 Confinamiento          Después de las 00:00 ~ B_V         139  1.35 0.065
## 9 Desescalada            Después de las 00:00 ~ B_V         177  1.40 0.045
## 10 PreCOVID-19           Después de las 00:00 ~ B_V         300  1.28 0.054
## 11 Restricciones mínimas  Después de las 00:00 ~ B_V         468  1.49 0.094
## 12 Toque de queda        Después de las 00:00 ~ B_V         107  1.33 0.052
```

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche, Restricciones_COVID) %>% shapiro_test(B_V)
```

Prueba de normalidad

```
## # A tibble: 12 x 5
##   Restricciones_COVID      Mitad_noche      variable statistic      p
##   <fct>                  <fct>          <chr>          <dbl>    <dbl>
## 1 Cierre perimetral (con t.q~ Antes de las 00:00 UT B_V      0.982 2.01e- 2
## 2 Confinamiento          Antes de las 00:00 UT B_V      0.957 9.78e- 3
## 3 Desescalada            Antes de las 00:00 UT B_V      0.989 2.67e- 1
## 4 PreCOVID-19            Antes de las 00:00 UT B_V      0.979 1.24e- 3
## 5 Restricciones mínimas  Antes de las 00:00 UT B_V      0.987 3.31e- 3
## 6 Toque de queda         Antes de las 00:00 UT B_V      0.973 5.49e- 2
## 7 Cierre perimetral (con t.q~ Después de las 00:00~ B_V      0.981 7.66e- 3
## 8 Confinamiento          Después de las 00:00~ B_V      0.954 1.46e- 4
## 9 Desescalada            Después de las 00:00~ B_V      0.967 3.69e- 4
## 10 PreCOVID-19           Después de las 00:00~ B_V      0.987 9.38e- 3
## 11 Restricciones mínimas  Después de las 00:00~ B_V      0.929 4.64e-14
## 12 Toque de queda        Después de las 00:00~ B_V      0.961 3.38e- 3
```

En general se ajustan mejor a una distribución normal que en los casos anteriores, aunque la única muestra que supera el test de Shapiro es la de desescalada y de toque de queda antes de las 00:00.

```
PM10b %>% levene_test(B_V ~ Mitad_noche*Restricciones_COVID)
```

Homogeneidad de varianza

```
## # A tibble: 1 x 4
##   df1 df2 statistic      p
##   <int> <int>    <dbl>    <dbl>
## 1    11    2463    38.3 1.17e-76
```

```
box_m(PM10b[, "B_V", drop = FALSE], PM10b$Restricciones_COVID)
```

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl>    <dbl>    <dbl> <chr>
## 1    119. 4.49e-24          5 Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matri~
```

No se cumple la condición de homogeneidad de varianza ni de covarianza.

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche, Restricciones_COVID) %>% identify_outliers(B_V)
```

Presencia de valores atípicos

```
## # A tibble: 9 x 11
##   Restricciones_C~ Mitad_noche FECHA_HORA      PM10 SQM1_NF SQM2_B SQM3_V
##   <fct>          <fct>          <dtm>          <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>
## 1 Restricciones m~ Antes de l~ 2020-10-14 21:00:00    19    17.9   18.7   17.7
## 2 Restricciones m~ Antes de l~ 2020-10-14 21:10:00    31    17.9   18.7   17.7
## 3 Restricciones m~ Antes de l~ 2020-10-14 21:20:00    26    18.0   18.7   17.7
## 4 Restricciones m~ Antes de l~ 2020-10-14 21:30:00    22    18.0   18.8   17.8
## 5 Toque de queda  Después de~ 2020-12-16 01:00:00    11    18.6   19.5   18.3
## 6 Toque de queda  Después de~ 2020-12-16 01:10:00    11    18.6   19.5   18.3
```

```
## 7 Toque de queda Después de~ 2020-12-16 01:20:00 11 18.6 19.5 18.3
## 8 Toque de queda Después de~ 2020-12-16 01:30:00 11 18.6 19.5 18.3
## 9 Toque de queda Después de~ 2020-12-16 01:40:00 11 18.6 19.5 18.3
## # ... with 4 more variables: B_V <dbl>, Polvo_sahariano <fct>,
## # is.outlier <lgl>, is.extreme <lgl>
```

Hay 9 valores que se pueden considerar atípicos, pero ninguno de ellos extremo.

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% welch_anova_test(B_V ~ Restricciones_COVID)
```

Ajuste

```
## # A tibble: 2 x 8
##   Mitad_noche .y. n statistic DFn DFd p method
## * <fct> <chr> <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
## 1 Antes de las 00:00 UT B_V 1083 183. 5 356. 4.9 e- 96 Welch ANO~
## 2 Después de las 00:00 UT B_V 1392 325. 5 490. 3.97e-153 Welch ANO~
```

```
ajuste04 <- PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>%
  pairwise_t_test(B_V ~ Restricciones_COVID,
                  p.adjust.method = "bonferroni", pool.sd=FALSE)
ajuste04
```

```
## # A tibble: 30 x 11
##   Mitad_noche .y. group1 group2 n1 n2 statistic df p p.adj
## * <fct> <chr> <chr> <chr> <int> <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Antes de l~ B_V Cierr~ Confi~ 177 79 0.306 140. 7.6 e- 1 1 e+ 0
## 2 Antes de l~ B_V Cierr~ Deses~ 177 149 -8.64 320. 2.72e-16 4.08e-15
## 3 Antes de l~ B_V Cierr~ PreCO~ 177 242 11.9 366. 6.37e-28 9.55e-27
## 4 Antes de l~ B_V Cierr~ Restr~ 177 344 -11.7 410. 2.55e-27 3.83e-26
## 5 Antes de l~ B_V Cierr~ Toque~ 177 92 6.52 173. 7.48e-10 1.12e- 8
## 6 Antes de l~ B_V Confi~ Deses~ 79 149 -6.48 119. 2.16e- 9 3.24e- 8
## 7 Antes de l~ B_V Confi~ PreCO~ 79 242 8.17 119. 3.71e-13 5.56e-12
## 8 Antes de l~ B_V Confi~ Restr~ 79 344 -8.70 125. 1.66e-14 2.49e-13
## 9 Antes de l~ B_V Confi~ Toque~ 79 92 5.07 165. 1.08e- 6 1.62e- 5
## 10 Antes de l~ B_V Deses~ PreCO~ 149 242 23.1 365. 1.87e-73 2.81e-72
## # ... with 20 more rows, and 1 more variable: p.adj.signif <chr>
```

Franja horaria previa a las 00:00 UT

```
ggbetweenstats(x = Restricciones_COVID, y = B_V, data = PM10bAM,
               p.adjust.method = "none", bf.message = FALSE,
               var.equal = FALSE, ggsignif.args = list(textsize = 2,
                                                         tip_length = 0.01))
```

$F_{\text{Welch}}(5,355.52) = 183.10, p = 4.9e-96, \hat{\omega}_p^2 = 0.72, \text{CI}_{95\%} [0.67, 0.75], n_{\text{obs}} = 1,083$

Pairwise test: **Games-Howell test**; Comparisons shown: **only significant**

Franja horaria posterior a las 00:00 UT

```
ggbetweenstats(x = Restricciones_COVID, y = B_V, data = PM10bPM,
  p.adjust.method = "none", bf.message = FALSE,
  var.equal = FALSE, ggsignif.args = list(textsize = 2,
    tip_length = 0.01))
```

$F_{\text{Welch}}(5,489.90) = 325.42, p = 3.97e-153, \hat{\omega}_p^2 = 0.77, CI_{95\%} [0.73, 0.79], n_{\text{obs}} = 1,392$

Pairwise test: **Games-Howell test**; Comparisons shown: **only significant**

Del test de Welch y del posterior análisis del p-valor con el ajuste de Bonferroni se puede comprobar que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los valores del índice de color B-V entre el escenario de confinamiento respecto a cierre perimetral (antes de las 00:00), ni entre desescalada frente a toque de queda y cierre perimetral.

5.1.5. Concentración de partículas PM10

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche, Restricciones_COVID) %>%
  get_summary_stats(PM10, type = "mean_sd")
```

```
## # A tibble: 12 x 6
##   Restricciones_COVID   Mitad_noche      variable    n  mean  sd
##   <fct>                 <fct>           <chr>      <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Cierre perimetral (con t.q~ Antes de las 00:00 UT PM10      177  19.3  7.87
## 2 Confinamiento         Antes de las 00:00 UT PM10       79   9.54  3.42
## 3 Desescalada           Antes de las 00:00 UT PM10     149  13.9  6.10
## 4 PreCOVID-19          Antes de las 00:00 UT PM10     242  22.0  8.2
## 5 Restricciones mínimas Antes de las 00:00 UT PM10     344  23.1  6.18
## 6 Toque de queda       Antes de las 00:00 UT PM10      92  20.3  7.86
## 7 Cierre perimetral (con t.q~ Después de las 00:00 ~ PM10     201  11.0  4.90
## 8 Confinamiento        Después de las 00:00 ~ PM10     139   6.92  1.79
## 9 Desescalada          Después de las 00:00 ~ PM10     177   9.93  3.08
## 10 PreCOVID-19         Después de las 00:00 ~ PM10     300  10.8  4.19
## 11 Restricciones mínimas Después de las 00:00 ~ PM10     468  16.3  4.32
## 12 Toque de queda      Después de las 00:00 ~ PM10     107   9.63  3.98
```

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche, Restricciones_COVID) %>% shapiro_test(PM10)
```

Prueba de normalidad

```
## # A tibble: 12 x 5
##   Restricciones_COVID      Mitad_noche      variable statistic      p
##   <fct>                  <fct>          <chr>          <dbl>    <dbl>
## 1 Cierre perimetral (con t.q~ Antes de las 00:00 UT PM10      0.946 3.25e- 6
## 2 Confinamiento          Antes de las 00:00 UT PM10      0.919 9.78e- 5
## 3 Desescalada            Antes de las 00:00 UT PM10      0.883 1.69e- 9
## 4 PreCOVID-19            Antes de las 00:00 UT PM10      0.963 7.55e- 6
## 5 Restricciones mínimas  Antes de las 00:00 UT PM10      0.977 3.25e- 5
## 6 Toque de queda         Antes de las 00:00 UT PM10      0.926 6.16e- 5
## 7 Cierre perimetral (con t.q~ Después de las 00:00~ PM10      0.948 1.28e- 6
## 8 Confinamiento          Después de las 00:00~ PM10      0.836 3.90e-11
## 9 Desescalada            Después de las 00:00~ PM10      0.908 4.50e- 9
## 10 PreCOVID-19           Después de las 00:00~ PM10      0.932 1.91e-10
## 11 Restricciones mínimas  Después de las 00:00~ PM10      0.946 4.56e-12
## 12 Toque de queda        Después de las 00:00~ PM10      0.873 4.39e- 8
```

Lo datos no siguen una distribución normal.

```
PM10b %>% levene_test(PM10 ~ Mitad_noche*Restricciones_COVID)
```

Homogeneidad de varianza

```
## # A tibble: 1 x 4
##   df1 df2 statistic      p
##   <int> <int>    <dbl>    <dbl>
## 1    11  2463    41.8 1.29e-83
```

```
box_m(PM10b[, "PM10", drop = FALSE], PM10b$Restricciones_COVID)
```

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl>    <dbl>    <dbl> <chr>
## 1      344. 2.85e-72          5 Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matri~
```

No se cumple la condición de homogeneidad de varianza ni de covarianza.

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche, Restricciones_COVID) %>% identify_outliers(PM10)
```

Presencia de valores atípicos

```
## # A tibble: 76 x 11
##   Restricciones_C~ Mitad_noche FECHA_HORA      PM10 SQM1_NF SQM2_B SQM3_V
##   <fct>          <fct>      <dtm>          <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>
## 1 Cierre perimetr~ Antes de l~ 2020-11-18 20:00:00    45    17.9   18.8   17.7
## 2 Cierre perimetr~ Antes de l~ 2020-11-18 20:10:00    44    17.9   18.8   17.7
## 3 Confinamiento  Antes de l~ 2020-04-23 22:40:00    20    18.1   19.2   17.8
## 4 Confinamiento  Antes de l~ 2020-04-23 22:50:00    19    18.1   19.2   17.9
## 5 Desescalada    Antes de l~ 2020-06-17 23:40:00    27    18.5   19.4   18.3
## 6 Desescalada    Antes de l~ 2020-06-19 23:30:00    29    18.3   19.3   18.1
## 7 Desescalada    Antes de l~ 2020-06-19 23:40:00    28    18.3   19.3   18.1
```

```
## 8 Desescalada      Antes de l~ 2020-06-19 23:50:00    31    18.3    19.4    18.1
## 9 Desescalada      Antes de l~ 2020-06-20 00:00:00    33    18.4    19.4    18.1
## 10 Desescalada     Antes de l~ 2020-06-20 00:10:00    29    18.4    19.5    18.2
## # ... with 66 more rows, and 4 more variables: B_V <dbl>,
## #   Polvo_sahariano <fct>, is.outlier <lgl>, is.extreme <lgl>
```

Hay 76 valores que se pueden considerar atípicos, uno de ellos extremo.

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% welch_anova_test(PM10 ~ Restricciones_COVID)
```

Ajuste

```
## # A tibble: 2 x 8
##   Mitad_noche      .y.      n statistic  DFn  DFd      p method
## * <fct>          <chr> <int>    <dbl> <dbl> <dbl>    <dbl> <chr>
## 1 Antes de las 00:00 UT PM10  1083    170.    5  374. 7.05e- 94 Welch ANO~
## 2 Después de las 00:00 UT PM10  1392    280.    5  497. 5.25e-142 Welch ANO~
```

```
ajuste05 <- PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>%
  pairwise_t_test(PM10 ~ Restricciones_COVID,
                  p.adjust.method = "bonferroni", pool.sd=FALSE)
ajuste05
```

```
## # A tibble: 30 x 11
##   Mitad_noche .y. group1 group2  n1  n2 statistic  df      p    p.adj
## * <fct>     <chr> <chr> <chr> <int> <int>    <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl>
## 1 Antes de l~ PM10 Cierr~ Confi~  177  79    13.8  254. 1.01e-32 1.52e-31
## 2 Antes de l~ PM10 Cierr~ Deses~  177  149    6.91  322. 2.58e-11 3.87e-10
## 3 Antes de l~ PM10 Cierr~ PreCO~  177  242   -3.39  388. 7.59e- 4 1.1 e- 2
## 4 Antes de l~ PM10 Cierr~ Restr~  177  344   -5.65  290. 3.76e- 8 5.64e- 7
## 5 Antes de l~ PM10 Cierr~ Toque~  177  92    -1.04  185. 2.98e- 1 1 e+ 0
## 6 Antes de l~ PM10 Confi~ Deses~  79  149   -6.96  225. 3.64e-11 5.46e-10
## 7 Antes de l~ PM10 Confi~ PreCO~  79  242  -19.0  302. 1.19e-53 1.78e-52
## 8 Antes de l~ PM10 Confi~ Restr~  79  344  -26.7  212. 1.16e-69 1.74e-68
## 9 Antes de l~ PM10 Confi~ Toque~  79  92   -11.9  128. 1.63e-22 2.44e-21
## 10 Antes de l~ PM10 Deses~ PreCO~  149  242  -11.1  375. 7.76e-25 1.16e-23
## # ... with 20 more rows, and 1 more variable: p.adj.signif <chr>
```

Franja horaria previa a las 00:00 UT

```
ggbetweenstats(x = Restricciones_COVID, y = PM10, data = PM10bAM,
               p.adjust.method = "none", bf.message = FALSE,
               var.equal = FALSE, ggsignif.args = list(textsize = 2,
                                                       tip_length = 0.01))
```

$F_{\text{Welch}}(5,374.45) = 169.60, p = 7.05e-94, \hat{\omega}_p^2 = 0.69, \text{CI}_{95\%} [0.64, 0.73], n_{\text{obs}} = 1,083$

Pairwise test: **Games-Howell test**; Comparisons shown: **only significant**

Franja horaria posterior a las 00:00 UT

```
ggbetweenstats(x = Restricciones_COVID, y = PM10, data = PM10bPM,
  p.adjust.method = "none", bf.message = FALSE, var.equal = FALSE,
  ggsignif.args = list(textsize = 2, tip_length = 0.01))
```

$F_{\text{Welch}}(5,496.70) = 280.14, p = 5.25e-142, \hat{\omega}_p^2 = 0.74, \text{CI}_{95\%} [0.70, 0.76], n_{\text{obs}} = 1,392$

Pairwise test: **Games-Howell test**; Comparisons shown: **only significant**

Del test de Welch y del posterior análisis del p-valor con el ajuste de Bonferroni se puede comprobar que no hay diferencias (o son poco significativas) entre los valores de concentración de partículas PM10 del escenario preCOVID respecto al de cierre perimetral, restricciones mínimas y toque de queda; tampoco entre la desescalada frente al toque de queda y el cierre perimetral en la segunda mitad de la noche.

5.2. Comparativa con escenarios de intrusión de polvo sahariano

De los 2475 registros considerados, 576 corresponden a días con presencia de polvo sahariano en la atmósfera.

5.2.1. Concentración de partículas PM10

```
PM10b %>% group_by(Polvo_sahariano) %>%
  get_summary_stats(PM10, type = "mean_sd")
```

```
## # A tibble: 2 x 5
##   Polvo_sahariano variable      n mean  sd
##   <fct>           <chr>    <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 N               PM10     1899  14.1  7.23
## 2 S               PM10     576   19.9  7.09
```

```
PM10b %>% group_by(Polvo_sahariano) %>% shapiro_test(PM10)
```

Prueba de normalidad

```
## # A tibble: 2 x 4
##   Polvo_sahariano variable statistic      p
```

```
## <fct>          <chr>          <dbl>    <dbl>
## 1 N            PM10            0.902 3.33e-33
## 2 S            PM10            0.987 4.89e- 5
```

La concentración de partículas se aproxima más a una distribución normal en el escenario de intrusión de polvo sahariano.

```
PM10b %>% levene_test(PM10 ~ Polvo_sahariano)
```

Homogeneidad de varianza

```
## # A tibble: 1 x 4
##   df1 df2 statistic    p
##   <int> <int>    <dbl> <dbl>
## 1     1 2473     0.780 0.377
```

```
box_m(PM10b[, "PM10", drop = FALSE], PM10b$Polvo_sahariano)
```

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl> <dbl>    <dbl> <chr>
## 1 0.323 0.570          1 Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matric-
```

Se cumple la condición de homogeneidad de varianza y de covarianza.

```
PM10b %>% group_by(Polvo_sahariano) %>% identify_outliers(PM10)
```

Presencia de valores atípicos

```
## # A tibble: 88 x 11
##   Polvo_sahariano FECHA_HORA      PM10 SQM1_NF SQM2_B SQM3_V B_V
##   <fct>          <dtm>          <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 N            2020-01-26 21:10:00    30  17.9  18.8  17.6  1.18
## 2 N            2020-02-19 21:30:00    30  17.9  18.6  17.6  1.02
## 3 N            2020-02-19 21:40:00    37  17.8  18.6  17.5  1.06
## 4 N            2020-02-19 21:50:00    34  17.8  18.6  17.5  1.07
## 5 N            2020-02-19 22:00:00    31  17.8  18.6  17.5  1.08
## 6 N            2020-02-19 22:10:00    32  17.8  18.6  17.5  1.08
## 7 N            2020-02-20 21:10:00    41  17.4  18.3  17.2  1.17
## 8 N            2020-02-20 21:20:00    34  17.5  18.4  17.2  1.16
## 9 N            2020-02-20 21:30:00    39  17.7  18.5  17.4  1.11
## 10 N           2020-02-20 21:40:00    40  17.7  18.5  17.4  1.14
## # ... with 78 more rows, and 4 more variables: Restricciones_COVID <fct>,
## #   Mitad_noche <fct>, is.outlier <lgl>, is.extreme <lgl>
```

Hay 88 valores que se pueden considerar atípicos.

Ajuste Al tratarse de dos muestras que podemos considerar independientes y cumplirse la condición de homocedasticidad, pero con presencia de valores atípicos, utilizaremos la prueba robusta de Yuen.

```
YuenTTest(PM10 ~ Polvo_sahariano, data = PM10b)
```

```
##
## Yuen Two Sample t-test
##
## data: PM10 by Polvo_sahariano
```

```
## t = -20.164, df = 535.24, trim = 0.20, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true difference in trimmed means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -7.686891 -6.322117
## sample estimates:
## trimmed mean in group N trimmed mean in group S
##          12.82209          19.82659
```

```
set.seed(123)
yuen.effect.ci(PM10 ~ Polvo_sahariano, data = PM10b, nboot = 10)
```

```
## $effsize
## [1] 0.6266697
##
## $CI
## [1] 0.5698912 0.6435884
```

```
set.seed(123)
ggbetweenstats(x = Polvo_sahariano, y = PM10, data = PM10b, tr = 0.2,
               type = "robust", bf.message = FALSE) +
  theme(text = element_text(size = 10), plot.subtitle = element_text(size=10))
```


Existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias recortadas de la concentración de partículas PM10 cuando se producen intrusiones de polvo sahariano.

5.2.2. Brillo del cielo con SQM sin filtro añadido

```
PM10b %>% group_by(Polvo_sahariano) %>%  
  get_summary_stats(SQM1_NF, type = "mean_sd")
```

```
## # A tibble: 2 x 5  
##   Polvo_sahariano variable      n mean  sd  
##   <fct>            <chr>    <dbl> <dbl> <dbl>  
## 1 N                SQM1_NF  1899  18.5 0.249  
## 2 S                SQM1_NF   576  18.4 0.206
```

```
PM10b %>% group_by(Polvo_sahariano) %>% shapiro_test(SQM1_NF)
```

Prueba de normalidad

```
## # A tibble: 2 x 4  
##   Polvo_sahariano variable statistic      p  
##   <fct>            <chr>    <dbl> <dbl>  
## 1 N                SQM1_NF    0.894 2.43e-34  
## 2 S                SQM1_NF    0.974 1.33e- 8
```

El brillo del cielo no sigue una distribución normal, aunque se aproxima más en condiciones de intrusión de polvo sahariano.

```
PM10b %>% levene_test(SQM1_NF ~ Polvo_sahariano)
```

Homogeneidad de varianza

```
## # A tibble: 1 x 4  
##   df1 df2 statistic      p  
##   <int> <int> <dbl> <dbl>  
## 1     1 2473     7.90 0.00499
```

```
box_m(PM10b[, "SQM1_NF", drop = FALSE], PM10b$Polvo_sahariano)
```

```
## # A tibble: 1 x 4  
##   statistic      p.value parameter method  
##   <dbl> <dbl> <dbl> <chr>  
## 1    29.5 0.0000000566          1 Box's M-test for Homogeneity of Covariance M-
```

No se cumple la condición de homogeneidad de varianza ni de covarianza.

```
PM10b %>% group_by(Polvo_sahariano) %>% identify_outliers(SQM1_NF)
```

Presencia de valores atípicos

```
## # A tibble: 128 x 11  
##   Polvo_sahariano FECHA_HORA      PM10 SQM1_NF SQM2_B SQM3_V B_V  
##   <fct>            <dtm>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>  
## 1 N                2020-01-26 20:10:00    18  18.0  18.8  17.7  1.12  
## 2 N                2020-01-26 20:20:00    22  18.0  18.8  17.7  1.12  
## 3 N                2020-01-26 20:30:00    19  17.9  18.8  17.6  1.19  
## 4 N                2020-01-26 20:40:00    20  17.9  18.8  17.7  1.14  
## 5 N                2020-01-26 20:50:00    22  17.9  18.8  17.6  1.16  
## 6 N                2020-01-26 21:00:00    29  17.9  18.8  17.6  1.17
```

```
## 7 N          2020-01-26 21:10:00    30    17.9    18.8    17.6 1.18
## 8 N          2020-01-26 21:20:00    28    17.9    18.8    17.7 1.18
## 9 N          2020-02-19 20:30:00    22    18.0    18.6    17.7 0.870
## 10 N         2020-02-19 20:40:00    29    17.9    18.6    17.7 0.926
## # ... with 118 more rows, and 4 more variables: Restricciones_COVID <fct>,
## #   Mitad_noche <fct>, is.outlier <lgl>, is.extreme <lgl>
```

Hay 128 valores que se pueden considerar atípicos.

Ajuste Al tratarse de dos muestras que podemos considerar independientes y no cumplirse la condición de homocedasticidad, utilizaremos la prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon.

```
wilcox_test(SQM1_NF ~ Polvo_sahariano, data = PM10b)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y.      group1 group2   n1    n2 statistic      p
## * <chr>  <chr>  <chr>  <int> <int>    <dbl>    <dbl>
## 1 SQM1_NF N      S      1899  576  715918. 2.31e-29
```

```
wilcox_effsize(SQM1_NF ~ Polvo_sahariano, data = PM10b)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y.      group1 group2 effsize   n1    n2 magnitude
## * <chr>  <chr>  <chr>    <dbl> <int> <int> <ord>
## 1 SQM1_NF N      S      0.226  1899  576 small
```

```
ggbetweenstats(x = Polvo_sahariano, y = SQM1_NF, data = PM10b, type = "np",
               bf.message = FALSE) + theme(text = element_text(size = 10),
               plot.subtitle = element_text(size=10))
```

$\log_e(W_{\text{Mann-Whitney}}) = 13.48, p = 2.31e-29, \hat{r}_{\text{biserial}}^{\text{rank}} = 0.31, CI_{95\%} [0.26, 0.35], n_{\text{obs}} = 2,475$

Existen diferencias significativas entre las distribuciones de los valores de brillo del cielo cuando hay intrusiones de polvo sahariano, pero su magnitud es pequeña.

5.2.3. Brillo del cielo con SQM con filtro B

```
PM10b %>% group_by(Polvo_sahariano) %>%
  get_summary_stats(SQM2_B, type = "mean_sd")
```

```
## # A tibble: 2 x 5
##   Polvo_sahariano variable      n mean  sd
##   <fct>             <chr>   <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 N                 SQM2_B  1899  19.5  0.334
## 2 S                 SQM2_B   576  19.6  0.283
```

```
PM10b %>% group_by(Polvo_sahariano) %>% shapiro_test(SQM2_B)
```

Prueba de normalidad

```
## # A tibble: 2 x 4
##   Polvo_sahariano variable statistic      p
##   <fct>             <chr>         <dbl> <dbl>
## 1 N                 SQM2_B         0.887 3.58e-35
## 2 S                 SQM2_B         0.849 4.98e-23
```

El brillo del cielo con filtro B no sigue una distribución normal en ningún caso.

```
PM10b %>% levene_test(SQM2_B ~ Polvo_sahariano)
```

Homogeneidad de varianza

```
## # A tibble: 1 x 4
##   df1 df2 statistic      p
##   <int> <int> <dbl> <dbl>
## 1     1 2473    14.2 0.000167
```

```
box_m(PM10b[, "SQM2_B", drop = FALSE], PM10b$Polvo_sahariano)
```

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
## 1    23.2 0.00000147      1 Box's M-test for Homogeneity of Covariance Mat~
```

No se cumple la condición de homogeneidad de varianza ni de covarianza.

```
PM10b %>% group_by(Polvo_sahariano) %>% identify_outliers(SQM2_B)
```

Presencia de valores atípicos

```
## # A tibble: 116 x 11
##   Polvo_sahariano FECHA_HORA      PM10 SQM1_NF SQM2_B SQM3_V B_V
##   <fct>           <dtm>      <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 N              2020-01-26 20:30:00    19  17.9  18.8  17.6 1.19
## 2 N              2020-02-19 20:30:00    22  18.0  18.6  17.7 0.870
## 3 N              2020-02-19 20:40:00    29  17.9  18.6  17.7 0.926
## 4 N              2020-02-19 20:50:00    28  17.9  18.6  17.7 0.933
## 5 N              2020-02-19 21:00:00    27  17.9  18.6  17.7 0.946
## 6 N              2020-02-19 21:10:00    27  18.0  18.7  17.7 0.939
## 7 N              2020-02-19 21:20:00    27  17.9  18.7  17.7 0.973
## 8 N              2020-02-19 21:30:00    30  17.9  18.6  17.6 1.02
## 9 N              2020-02-19 21:40:00    37  17.8  18.6  17.5 1.06
## 10 N             2020-02-19 21:50:00    34  17.8  18.6  17.5 1.07
## # ... with 106 more rows, and 4 more variables: Restricciones_COVID <fct>,
## #   Mitad_noche <fct>, is.outlier <lgl>, is.extreme <lgl>
```

Hay 116 valores que se pueden considerar atípicos.

Ajuste Al tratarse de dos muestras que podemos considerar independientes y no cumplirse la condición de homocedasticidad, utilizaremos la prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon.

```
wilcox_test(SQM2_B ~ Polvo_sahariano, data = PM10b)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y. group1 group2 n1 n2 statistic      p
## * <chr> <chr> <chr> <int> <int> <dbl> <dbl>
## 1 SQM2_B N S 1899 576 525732. 0.159
```

```
wilcox_effsize(SQM2_B ~ Polvo_sahariano, data = PM10b)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y. group1 group2 effsize n1 n2 magnitude
## * <chr> <chr> <chr> <dbl> <int> <int> <ord>
## 1 SQM2_B N S 0.0283 1899 576 small
```

```
ggbetweenstats(x = Polvo_sahariano, y = SQM2_B, data = PM10b, type = "np",
  bf.message = FALSE) + theme(text = element_text(size = 10),
  plot.subtitle = element_text(size=10))
```


No existen diferencias significativas entre las distribuciones de los valores de brillo del cielo con filtro B cuando hay intrusiones de polvo sahariano.

5.2.4. Brillo del cielo con SQM con filtro V

```
PM10b %>% group_by(Polvo_sahariano) %>%
  get_summary_stats(SQM3_V, type = "mean_sd")
```

```
## # A tibble: 2 x 5
##   Polvo_sahariano variable      n mean  sd
##   <fct>           <chr>    <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 N               SQM3_V   1899  18.2  0.242
## 2 S               SQM3_V    576  18.1  0.195
```

```
PM10b %>% group_by(Polvo_sahariano) %>% shapiro_test(SQM3_V)
```

Prueba de normalidad

```
## # A tibble: 2 x 4
##   Polvo_sahariano variable statistic      p
##   <fct>           <chr>    <dbl> <dbl>
## 1 N               SQM3_V    0.905 8.84e-33
```

```
## 2 S          SQM3_V          0.980 3.87e- 7
```

El brillo del cielo no sigue una distribución normal, aunque se aproxima más en condiciones de intrusión de polvo sahariano.

```
PM10b %>% levene_test(SQM3_V ~ Polvo_sahariano)
```

Homogeneidad de varianza

```
## # A tibble: 1 x 4
##   df1 df2 statistic      p
##   <int> <int> <dbl> <dbl>
## 1     1     1 2473    12.8 0.000348
```

```
box_m(PM10b[, "SQM3_V", drop = FALSE], PM10b$Polvo_sahariano)
```

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic      p.value parameter method
##   <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
## 1    36.5 0.00000000151      1 Box's M-test for Homogeneity of Covariance ~
```

No se cumple la condición de homogeneidad de varianza ni de covarianza.

```
PM10b %>% group_by(Polvo_sahariano) %>% identify_outliers(SQM3_V)
```

Presencia de valores atípicos

```
## # A tibble: 123 x 11
##   Polvo_sahariano FECHA_HORA          PM10 SQM1_NF SQM2_B SQM3_V B_V
##   <fct>           <dtm>          <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 N               2020-01-26 20:10:00    18  18.0  18.8  17.7  1.12
## 2 N               2020-01-26 20:20:00    22  18.0  18.8  17.7  1.12
## 3 N               2020-01-26 20:30:00    19  17.9  18.8  17.6  1.19
## 4 N               2020-01-26 20:40:00    20  17.9  18.8  17.7  1.14
## 5 N               2020-01-26 20:50:00    22  17.9  18.8  17.6  1.16
## 6 N               2020-01-26 21:00:00    29  17.9  18.8  17.6  1.17
## 7 N               2020-01-26 21:10:00    30  17.9  18.8  17.6  1.18
## 8 N               2020-01-26 21:20:00    28  17.9  18.8  17.7  1.18
## 9 N               2020-01-26 21:30:00    26  18    18.9  17.7  1.17
## 10 N              2020-01-26 21:40:00    26  18.0  18.9  17.7  1.18
## # ... with 113 more rows, and 4 more variables: Restricciones_COVID <fct>,
## #   Mitad_noche <fct>, is.outlier <lgl>, is.extreme <lgl>
```

Hay 123 valores que se pueden considerar atípicos.

Ajuste Al tratarse de dos muestras que podemos considerar independientes y no cumplirse la condición de homocedasticidad, utilizaremos la prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon.

```
wilcox_test(SQM3_V ~ Polvo_sahariano, data = PM10b)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y. group1 group2  n1  n2 statistic      p
## * <chr> <chr> <chr> <int> <int> <dbl> <dbl>
## 1 SQM3_V N      S      1899  576  716872. 1.12e-29
```

```
wilcox_effsize(SQM3_V ~ Polvo_sahariano, data = PM10b)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y.   group1 group2 effsize   n1   n2 magnitude
## * <chr> <chr> <chr>   <dbl> <int> <int> <ord>
## 1 SQM3_V N     S       0.227 1899  576 small
```

```
ggbetweenstats(x = Polvo_sahariano, y = SQM3_V, data = PM10b, type = "np",
               bf.message = FALSE) + theme(text = element_text(size = 10),
               plot.subtitle = element_text(size=10))
```

$\log_e(W_{\text{Mann-Whitney}}) = 13.48, p = 1.12e-29, \hat{r}_{\text{biserial}}^{\text{rank}} = 0.31, \text{CI}_{95\%} [0.27, 0.36], n_{\text{obs}} = 2,475$

Existen diferencias significativas entre las distribuciones de los valores de brillo del cielo cuando hay intrusiones de polvo sahariano, pero su magnitud es pequeña.

5.2.5. Índice de color B-V

```
PM10b %>% group_by(Polvo_sahariano) %>% get_summary_stats(B_V, type = "mean_sd")
```

```
## # A tibble: 2 x 5
##   Polvo_sahariano variable     n mean  sd
##   <fct>           <chr>   <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 N               B_V     1899  1.29  0.123
## 2 S               B_V     576   1.42  0.166
```

```
PM10b %>% group_by(Polvo_sahariano) %>% shapiro_test(B_V)
```

Prueba de normalidad

```
## # A tibble: 2 x 4
```

```
## Polvo_sahariano variable statistic p
## <fct> <chr> <dbl> <dbl>
## 1 N B_V 0.968 3.71e-20
## 2 S B_V 0.933 1.99e-15
```

El índice de color no sigue una distribución normal.

```
PM10b %>% levene_test(B_V ~ Polvo_sahariano)
```

Homogeneidad de varianza

```
## # A tibble: 1 x 4
##   df1 df2 statistic p
##   <int> <int> <dbl> <dbl>
## 1 1 2473 105. 4.27e-24
```

```
box_m(PM10b[, "B_V", drop = FALSE], PM10b$Polvo_sahariano)
```

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
## 1 86.9 1.13e-20 1 Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matri-
```

No se cumple la condición de homogeneidad de varianza ni de covarianza.

```
PM10b %>% group_by(Polvo_sahariano) %>% identify_outliers(B_V)
```

Presencia de valores atípicos

```
## # A tibble: 30 x 11
##   Polvo_sahariano FECHA_HORA PM10 SQM1_NF SQM2_B SQM3_V B_V
##   <fct> <dtm> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 N 2020-02-19 20:30:00 22 18.0 18.6 17.7 0.870
## 2 N 2020-02-19 20:40:00 29 17.9 18.6 17.7 0.926
## 3 N 2020-02-19 20:50:00 28 17.9 18.6 17.7 0.933
## 4 N 2020-02-19 21:00:00 27 17.9 18.6 17.7 0.946
## 5 N 2020-02-19 21:10:00 27 18.0 18.7 17.7 0.939
## 6 N 2020-02-19 21:20:00 27 17.9 18.7 17.7 0.973
## 7 N 2020-02-21 20:30:00 42 17.8 18.6 17.6 0.978
## 8 N 2020-02-21 20:40:00 42 17.9 18.6 17.6 0.969
## 9 N 2020-02-26 20:30:00 20 18.0 18.7 17.7 0.91
## 10 N 2020-02-26 20:40:00 21 18.0 18.7 17.8 0.904
## # ... with 20 more rows, and 4 more variables: Restricciones_COVID <fct>,
## # Mitad_noche <fct>, is.outlier <lgl>, is.extreme <lgl>
```

Hay 30 valores que se pueden considerar atípicos.

Ajuste Al tratarse de dos muestras que podemos considerar independientes y no cumplirse la condición de homocedasticidad, utilizaremos la prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon.

```
wilcox_test(B_V ~ Polvo_sahariano, data = PM10b)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y. group1 group2 n1 n2 statistic p
## * <chr> <chr> <chr> <int> <int> <dbl> <dbl>
## 1 B_V N S 1899 576 297720. 8.57e-62
```

```
wilcox_effsize(B_V ~ Polvo_sahariano, data = PM10b)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y.  group1 group2 effsize  n1  n2 magnitude
## * <chr> <chr> <chr> <dbl> <int> <int> <ord>
## 1 B_V  N      S      0.333 1899  576 moderate
```

```
ggbetweenstats(x = Polvo_sahariano, y = B_V, data = PM10b, type = "np",
  bf.message = FALSE) + theme(text = element_text(size = 10),
  plot.subtitle = element_text(size=10))
```


Existen diferencias estadísticamente significativas entre las distribuciones de los valores de índice de color B-V cuando hay intrusiones de polvo sahariano, y su magnitud es moderada.

5.3. Comparativa entre franjas horarias

Entre el anochecer astronómico y las 00:00 UT se han obtenido 1083 registros, y entre las 00:00 UT y el amanecer astronómico 1392. Las dos franjas representan horas de actividad muy diferente, y entre ellas también hay cambios en el alumbrado nocturno, como el apagado del ornamental o la bajada de intensidad.

5.3.1. Concentración de partículas PM10

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% get_summary_stats(PM10, type = "mean_sd")
```

```
## # A tibble: 2 x 5
##   Mitad_noche  variable  n mean  sd
##   <fct>        <chr>    <dbl> <dbl> <dbl>
```

```
## 1 Antes de las 00:00 UT PM10 1083 19.7 8.08
## 2 Después de las 00:00 UT PM10 1392 12.1 5.14
```

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% shapiro_test(PM10)
```

Prueba de normalidad

```
## # A tibble: 2 x 4
##   Mitad_noche variable statistic      p
##   <fct>          <chr>      <dbl> <dbl>
## 1 Antes de las 00:00 UT PM10      0.976 2.42e-12
## 2 Después de las 00:00 UT PM10      0.957 9.57e-20
```

La concentración de partículas analizada por franja horaria no sigue una distribución normal.

```
PM10b %>% levene_test(PM10 ~ Mitad_noche)
```

Homogeneidad de varianza

```
## # A tibble: 1 x 4
##   df1 df2 statistic      p
##   <int> <int> <dbl> <dbl>
## 1     1 2473     230. 9.66e-50
```

```
box_m(PM10b[, "PM10", drop = FALSE], PM10b$Mitad_noche)
```

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
## 1     250. 2.51e-56           1 Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matri-
```

No se cumple la condición de homogeneidad de varianza ni de covarianza.

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% identify_outliers(PM10)
```

Presencia de valores atípicos

```
## # A tibble: 23 x 11
##   Mitad_noche FECHA_HORA PM10 SQM1_NF SQM2_B SQM3_V B_V
##   <fct> <dtm> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Antes de l~ 2020-02-20 22:00:00 45 17.8 18.6 17.6 1.08
## 2 Antes de l~ 2020-02-21 20:30:00 42 17.8 18.6 17.6 0.978
## 3 Antes de l~ 2020-02-21 20:40:00 42 17.9 18.6 17.6 0.969
## 4 Antes de l~ 2020-02-21 20:50:00 43 17.8 18.6 17.6 0.993
## 5 Antes de l~ 2020-02-24 21:10:00 43 17.9 18.6 17.6 0.973
## 6 Antes de l~ 2020-07-24 23:20:00 43 18.1 19.2 17.8 1.34
## 7 Antes de l~ 2020-10-14 22:00:00 46 18.0 18.8 17.8 1.03
## 8 Antes de l~ 2020-11-18 20:00:00 45 17.9 18.8 17.7 1.14
## 9 Antes de l~ 2020-11-18 20:10:00 44 17.9 18.8 17.7 1.14
## 10 Después de~ 2020-02-22 01:00:00 29 18.4 19.4 18.1 1.28
## # ... with 13 more rows, and 4 more variables: Polvo_sahariano <fct>,
## # Restricciones_COVID <fct>, is.outlier <lgl>, is.extreme <lgl>
```

Hay 23 valores que se pueden considerar atípicos.

Ajuste Al tratarse de dos muestras que podemos considerar relacionadas y no cumplirse la condición de homocedasticidad, utilizaremos la prueba de rango con signo de Wilcoxon. Vemos primero que las diferencias tienen una distribución simétrica.

```
PM10bAMPM %>% mutate(differences = PM10 - PM102) %>%
  gg_histogram(x = "differences", y = "..density..", fill = "steelblue",
    add_density = TRUE)
```



```
wilcox_test(PM10 ~ Mitad_noche, data = PM10bAMPMLong, paired=TRUE)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y. group1          group2          n1  n2 statistic      p
## * <chr> <chr>          <chr>          <int> <int> <dbl> <dbl>
## 1 PM10 Antes de las 00:00~ Después de las 00:0~ 1083 1083 476354. 1.15e-101
```

```
wilcox_effsize(PM10 ~ Mitad_noche, data = PM10bAMPMLong, paired=TRUE)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y. group1          group2          effsize  n1  n2 magnitude
## * <chr> <chr>          <chr>          <dbl> <int> <int> <ord>
## 1 PM10 Antes de las 00:00 ~ Después de las 00:00~ 0.649 1083 1083 large
```

```
ggwithinstats(x = Mitad_noche, y = PM10, data = PM10bAMPMLong,
  ggstatsplot.layer = FALSE, messages = FALSE, type = "np",
  bf.message = FALSE) + theme(text = element_text(size = 10),
  plot.subtitle = element_text(size=10))
```

$\log_e(V_{Wilcoxon}) = 13.07$, $p = 1.15e-101$, $\hat{r}_{biserial}^{rank} = 0.77$, $CI_{95\%} [0.73, 0.80]$, $n_{pairs} = 1,083$

Existen diferencias significativas en la concentración de partículas entre las dos franjas nocturnas consideradas (antes y después de las 00:00 UT), y la magnitud es grande.

5.3.2. Brillo del cielo con SQM sin filtro añadido

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% get_summary_stats(SQM1_NF, type = "mean_sd")
```

```
## # A tibble: 2 x 5
##   Mitad_noche      variable      n mean  sd
##   <fct>           <chr>      <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Antes de las 00:00 UT SQM1_NF    1083  18.3 0.239
## 2 Después de las 00:00 UT SQM1_NF    1392  18.6 0.119
```

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% shapiro_test(SQM1_NF)
```

Prueba de normalidad

```
## # A tibble: 2 x 4
##   Mitad_noche      variable statistic      p
##   <fct>           <chr>      <dbl> <dbl>
## 1 Antes de las 00:00 UT SQM1_NF      0.976 1.90e-12
## 2 Después de las 00:00 UT SQM1_NF      0.990 4.95e- 8
```

El brillo del cielo medido con SQM sin filtro añadido se aproxima más a una distribución normal en la franja de madrugada.

```
PM10b %>% levene_test(SQM1_NF ~ Mitad_noche)
```

Homogeneidad de varianza

```
## # A tibble: 1 x 4
##   df1  df2 statistic      p
##   <int> <int>   <dbl>   <dbl>
## 1     1   2473     575. 1.77e-114
```

```
box_m(PM10b[, "SQM1_NF", drop = FALSE], PM10b$Mitad_noche)
```

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic  p.value parameter method
##   <dbl>    <dbl>   <dbl> <chr>
## 1     576. 2.26e-127         1 Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matr~
```

No se cumple la condición de homogeneidad de varianza ni de covarianza.

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% identify_outliers(SQM1_NF)
```

Presencia de valores atípicos

```
## # A tibble: 4 x 11
##   Mitad_noche FECHA_HORA      PM10 SQM1_NF SQM2_B SQM3_V  B_V
##   <fct>       <dtm>          <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Antes de l~ 2020-02-20 21:10:00    41   17.4   18.3   17.2  1.17
## 2 Antes de l~ 2020-02-20 21:20:00    34   17.5   18.4   17.2  1.16
## 3 Después de~ 2020-07-18 02:00:00    20   18.3   19.5   18.0  1.5
## 4 Después de~ 2020-07-19 02:00:00    22   18.3   19.5   18.0  1.50
## # ... with 4 more variables: Polvo_sahariano <fct>, Restricciones_COVID <fct>,
## #   is.outlier <lgl>, is.extreme <lgl>
```

Hay 6 valores que se pueden considerar atípicos.

Ajuste Al tratarse de dos muestras que podemos considerar relacionadas y no cumplirse la condición de homocedasticidad, utilizaremos la prueba de rango con signo de Wilcoxon. Vemos primero que las diferencias tienen una distribución simétrica.

```
PM10bAMPM %>% mutate(differences = SQM1_NF - SQM1_NF2) %>%
  gghistogram(x = "differences", y = "..density..", fill = "steelblue",
    add_density = TRUE)
```



```
wilcox_test(SQM1_NF ~ Mitad_noche, data = PM10bAMPMLong, paired=TRUE)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y.   group1           group2           n1    n2 statistic      p
## * <chr> <chr>           <chr>           <int> <int>   <dbl>   <dbl>
## 1 SQM1_NF Antes de las 00:0~ Después de las 00:~ 1083 1083 24546. 2.69e-149
```

```
wilcox_effsize(SQM1_NF ~ Mitad_noche, data = PM10bAMPMLong, paired=TRUE)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y.   group1           group2           effsize    n1    n2 magnitude
## * <chr> <chr>           <chr>           <dbl> <int> <int> <ord>
## 1 SQM1_NF Antes de las 00:00~ Después de las 00:0~ 0.791 1083 1083 large
```

```
ggwithinstats(x = Mitad_noche, y = SQM1_NF, data = PM10bAMPMLong,
ggstatsplot.layer = FALSE, messages = FALSE, type = "np",
bf.message = FALSE) + theme(text = element_text(size = 10),
plot.subtitle = element_text(size=10))
```

$\log_e(V_{\text{Wilcoxon}}) = 10.11$, $p = 2.69\text{e-}149$, $\hat{r}_{\text{biserial}}^{\text{rank}} = -0.92$, $\text{CI}_{95\%} [-0.93, -0.89]$, $n_{\text{pairs}} = 1,083$

Existen diferencias significativas en el brillo del cielo (medido con SQM sin filtro) entre las dos franjas nocturnas consideradas (antes y después de las 00:00 UT), y la magnitud es grande.

5.3.3. Brillo del cielo con SQM con filtro B

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% get_summary_stats(SQM2_B, type = "mean_sd")
```

```
## # A tibble: 2 x 5
##   Mitad_noche      variable      n mean  sd
##   <fct>           <chr>      <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Antes de las 00:00 UT SQM2_B    1083  19.3 0.321
## 2 Después de las 00:00 UT SQM2_B    1392  19.7 0.119
```

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% shapiro_test(SQM2_B)
```

Prueba de normalidad

```
## # A tibble: 2 x 4
##   Mitad_noche      variable statistic      p
##   <fct>           <chr>      <dbl> <dbl>
## 1 Antes de las 00:00 UT SQM2_B      0.955 9.84e-18
## 2 Después de las 00:00 UT SQM2_B      0.978 1.08e-13
```

Los datos no siguen una distribución normal. El brillo del cielo medido con SQM con filtro B se aproxima algo más a una distribución normal en la franja de madrugada.

```
PM10b %>% levene_test(SQM2_B ~ Mitad_noche)
```

Homogeneidad de varianza

```
## # A tibble: 1 x 4
##   df1 df2 statistic      p
##   <int> <int> <dbl> <dbl>
## 1     1     2473     839. 4.24e-159
```

```
box_m(PM10b[, "SQM2_B", drop = FALSE], PM10b$Mitad_noche)
```

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
## 1     1125. 1.56e-246           1 Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matr~
```

No se cumple la condición de homogeneidad de varianza ni de covarianza.

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% identify_outliers(SQM2_B)
```

Presencia de valores atípicos

```
## # A tibble: 21 x 11
##   Mitad_noche FECHA_HORA      PM10 SQM1_NF SQM2_B SQM3_V B_V
##   <fct> <dtm> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Después de~ 2020-01-27 01:00:00     13  18.4  19.3  18.0  1.28
## 2 Después de~ 2020-01-27 01:10:00     13  18.4  19.3  18.1  1.29
## 3 Después de~ 2020-01-27 01:20:00     13  18.4  19.4  18.1  1.27
## 4 Después de~ 2020-01-27 01:30:00     13  18.4  19.4  18.1  1.29
## 5 Después de~ 2020-02-22 01:00:00     29  18.4  19.4  18.1  1.28
## 6 Después de~ 2020-02-22 01:10:00     23  18.4  19.4  18.1  1.29
## 7 Después de~ 2020-02-26 01:00:00     20  18.4  19.4  18.1  1.28
## 8 Después de~ 2020-05-01 02:00:00      7  18.3  19.3  18.1  1.26
## 9 Después de~ 2020-05-01 02:10:00      6  18.4  19.4  18.1  1.31
## 10 Después de~ 2020-08-18 04:20:00     13  18.9  20.0  18.6  1.44
## # ... with 11 more rows, and 4 more variables: Polvo_sahariano <fct>,
## #   Restricciones_COVID <fct>, is.outlier <lgl>, is.extreme <lgl>
```

Hay 21 valores que se pueden considerar atípicos.

Ajuste Al tratarse de dos muestras que podemos considerar relacionadas y no cumplirse la condición de homocedasticidad, utilizaremos la prueba de rango con signo de Wilcoxon. Vemos primero que las diferencias no tienen una distribución exactamente simétrica, por lo que debemos tomar el resultado en este caso con precaución.

```
PM10bAMPM %>% mutate(differences = SQM2_B - SQM2_B2) %>%
  ggplot(x = "differences", y = "..density..", fill = "steelblue",
    add_density = TRUE)
```



```
wilcox_test(SQM2_B ~ Mitad_noche, data = PM10bAMPMLong, paired=TRUE)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y.    group1          group2          n1    n2 statistic      p
## * <chr> <chr>          <chr>          <int> <int>   <dbl>   <dbl>
## 1 SQM2_B Antes de las 00:00~ Después de las 00:0~ 1083 1083   1666. 1.42e-176
```

```
wilcox_effsize(SQM2_B ~ Mitad_noche, data = PM10bAMPMLong, paired=TRUE)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y.    group1          group2          effsize    n1    n2 magnitude
## * <chr> <chr>          <chr>          <dbl> <int> <int> <ord>
## 1 SQM2_B Antes de las 00:00 ~ Después de las 00:0~ 0.861 1083 1083 large
```

```
ggwithinstats(x = Mitad_noche, y = SQM2_B, data = PM10bAMPMLong,
ggstatsplot.layer = FALSE, messages = FALSE, type = "np",
bf.message = FALSE) + theme(text = element_text(size = 10),
plot.subtitle = element_text(size=10))
```

$\log_e(V_{\text{Wilcoxon}}) = 7.42, p = 1.42e-176, \hat{r}_{\text{biserial}}^{\text{rank}} = -0.99, \text{CI}_{95\%} [-1.00, -0.99], n_{\text{pairs}} = 1,083$

Existen diferencias significativas en el brillo del cielo (medido con SQM con filtro B) entre las dos franjas nocturnas consideradas (antes y después de las 00:00 UT), y la magnitud es grande.

5.3.4. Brillo del cielo con SQM con filtro V

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% get_summary_stats(SQM3_V, type = "mean_sd")
```

```
## # A tibble: 2 x 5
##   Mitad_noche      variable      n mean  sd
##   <fct>           <chr>    <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Antes de las 00:00 UT SQM3_V  1083  18.0 0.235
## 2 Después de las 00:00 UT SQM3_V  1392  18.3 0.125
```

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% shapiro_test(SQM3_V)
```

Prueba de normalidad

```
## # A tibble: 2 x 4
##   Mitad_noche      variable statistic      p
##   <fct>           <chr>    <dbl>    <dbl>
## 1 Antes de las 00:00 UT SQM3_V    0.979 1.40e-11
## 2 Después de las 00:00 UT SQM3_V    0.991 1.64e- 7
```

Los datos no siguen una distribución normal. El brillo del cielo medido con SQM con filtro V se aproxima algo más a una distribución normal en la franja de madrugada.

```
PM10b %>% levene_test(SQM3_V ~ Mitad_noche)
```

Homogeneidad de varianza

```
## # A tibble: 1 x 4
##   df1 df2 statistic      p
##   <int> <int>   <dbl>   <dbl>
## 1     1     2473     488. 6.43e-99
```

```
box_m(PM10b[, "SQM3_V", drop = FALSE], PM10b$Mitad_noche)
```

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl>   <dbl>   <dbl> <chr>
## 1     479. 4.50e-106     1 Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matr~
```

No se cumple la condición de homogeneidad de varianza ni de covarianza.

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% identify_outliers(SQM3_V)
```

Presencia de valores atípicos

```
## # A tibble: 2 x 11
##   Mitad_noche FECHA_HORA      PM10 SQM1_NF SQM2_B SQM3_V  B_V
##   <fct>       <dtm>         <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Antes de 1~ 2020-02-20 21:10:00    41   17.4   18.3   17.2  1.17
## 2 Antes de 1~ 2020-02-20 21:20:00    34   17.5   18.4   17.2  1.16
## # ... with 4 more variables: Polvo_sahariano <fct>, Restricciones_COVID <fct>,
## #   is.outlier <lgl>, is.extreme <lgl>
```

Hay 2 valores que se pueden considerar atípicos.

Ajuste Al tratarse de dos muestras que podemos considerar relacionadas y no cumplirse la condición de homocedasticidad, utilizaremos la prueba de rango con signo de Wilcoxon. Vemos primero que las diferencias en este caso sí tienen una distribución simétrica.

```
PM10bAMPM %>% mutate(differences = SQM3_V - SQM3_V2) %>%
  gghistogram(x = "differences", y = "..density..", fill = "steelblue",
             add_density = TRUE)
```



```
wilcox_test(SQM3_V ~ Mitad_noche, data = PM10bAMPMLong, paired=TRUE)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y.    group1          group2          n1    n2 statistic      p
## * <chr> <chr>          <chr>          <int> <int>   <dbl>   <dbl>
## 1 SQM3_V Antes de las 00:00~ Después de las 00:0~ 1083 1083   33036. 8.23e-141
```

```
wilcox_effsize(SQM3_V ~ Mitad_noche, data = PM10bAMPMLong, paired=TRUE)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y.    group1          group2          effsize    n1    n2 magnitude
## * <chr> <chr>          <chr>          <dbl> <int> <int> <ord>
## 1 SQM3_V Antes de las 00:00 ~ Después de las 00:0~ 0.768 1083 1083 large
```

```
ggwithinstats(x = Mitad_noche, y = SQM3_V, data = PM10bAMPMLong,
  ggstatsplot.layer = FALSE, messages = FALSE, type = "np",
  bf.message = FALSE) + theme(text = element_text(size = 10),
  plot.subtitle = element_text(size=10))
```

$\log_e(V_{Wilcoxon}) = 10.41$, $p = 8.23e-141$, $\hat{r}_{biserial}^{rank} = -0.89$, $CI_{95\%} [-0.91, -0.86]$, $n_{pairs} = 1,083$

Existen diferencias significativas en el brillo del cielo (medido con SQM con filtro V) entre las dos franjas nocturnas consideradas (antes y después de las 00:00 UT), y la magnitud es grande.

5.3.5. Índice de color B-V

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% get_summary_stats(B_V, type = "mean_sd")
```

```
## # A tibble: 2 x 5
##   Mitad_noche      variable      n mean  sd
##   <fct>           <chr>      <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Antes de las 00:00 UT B_V        1083  1.23 0.136
## 2 Después de las 00:00 UT B_V        1392  1.39 0.106
```

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% shapiro_test(B_V)
```

Prueba de normalidad

```
## # A tibble: 2 x 4
##   Mitad_noche      variable statistic      p
##   <fct>           <chr>      <dbl>    <dbl>
## 1 Antes de las 00:00 UT B_V          0.994 3.20e- 4
## 2 Después de las 00:00 UT B_V          0.967 2.97e-17
```

Los datos no siguen una distribución normal. El índice de color B-V se aproxima algo más a una distribución normal en la primera franja nocturna.

```
PM10b %>% levene_test(B_V ~ Mitad_noche)
```

Homogeneidad de varianza

```
## # A tibble: 1 x 4
##   df1 df2 statistic      p
##   <int> <int>   <dbl>   <dbl>
## 1     1   2473     85.4 5.10e-20
```

```
box_m(PM10b[, "B_V", drop = FALSE], PM10b$Mitad_noche)
```

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl>   <dbl>   <dbl> <chr>
## 1     78.7 7.40e-19         1 Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matri-
```

No se cumple la condición de homogeneidad de varianza ni de covarianza.

```
PM10b %>% group_by(Mitad_noche) %>% identify_outliers(B_V)
```

Presencia de valores atípicos

```
## [1] Mitad_noche FECHA_HORA PM10
## [4] SQM1_NF SQM2_B SQM3_V
## [7] B_V Polvo_sahariano Restricciones_COVID
## [10] is.outlier is.extreme
## <0 rows> (or 0-length row.names)
```

No valores que se puedan considerar atípicos.

Ajuste Al tratarse de dos muestras que podemos considerar relacionadas y no cumplirse la condición de homocedasticidad, utilizaremos la prueba de rango con signo de Wilcoxon. Vemos primero que las diferencias en este caso sí tienen una distribución simétrica.

```
PM10bAMPM %>% mutate(differences = B_V - B_V2) %>%
  gghistogram(x = "differences", y = "..density..", fill = "steelblue",
             add_density = TRUE)
```



```
wilcox_test(B_V ~ Mitad_noche, data = PM10bAMPMLong, paired=TRUE)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y. group1          group2          n1  n2 statistic      p
## * <chr> <chr>          <chr>          <int> <int>    <dbl>    <dbl>
## 1 B_V  Antes de las 00:00~ Después de las 00:0~ 1083 1083    35536 1.54e-138
```

```
wilcox_effsize(B_V ~ Mitad_noche, data = PM10bAMPMLong, paired=TRUE)
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   .y. group1          group2          effsize  n1  n2 magnitude
## * <chr> <chr>          <chr>          <dbl> <int> <int> <ord>
## 1 B_V  Antes de las 00:00 ~ Después de las 00:00~ 0.761 1083 1083 large
```

```
ggwithinstats(x = Mitad_noche, y = B_V, data = PM10bAMPMLong,
  ggstatsplot.layer = FALSE, messages = FALSE, type = "np",
  bf.message = FALSE) + theme(text = element_text(size = 10),
  plot.subtitle = element_text(size=10))
```

$\log_e(V_{\text{Wilcoxon}}) = 10.48$, $p = 1.54e-138$, $\hat{\rho}_{\text{biserial}}^{\text{rank}} = -0.88$, $CI_{95\%} [-0.90, -0.85]$, $n_{\text{pairs}} = 1,083$

Existen diferencias significativas en el índice de color B-V entre las dos franjas nocturnas consideradas (antes y después de las 00:00 UT), y la magnitud es grande.